

GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO LOCAL DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Dr. C. Oscar L. Parrado Alvarez

Dra. C. Zoila Madiu Quiroga Gómez

Dr. C. Néstor Alberto Loredó Carballo

VERSIÓN 3
2022

De los autores:

Oscar L. Parrado Alvarez: Dr. en Ciencias Agrícolas, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Profesor Titular, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Educación Agropecuaria, Director de la revista Agrisost, Presidente de la Catedra Agroecológica "Julián Acuña Galé"

Dra. C. Zoila Madiu Quiroga Gómez: Dra. en Ciencias Económicas, Jefa del Grupo Provincial para el Desarrollo Territorial, Coordinadora del Observatorio Demográfico Provincial.

Dr. C. Néstor Alberto Loredo Carballo: Dr. en Ciencias Económicas, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Director del Centro de Estudios de Dirección Empresarial y Territorial

INTRODUCCIÓN

Si hay una actividad humana con una fuerte dimensión social entramada con las dimensiones:

demográfica, económica, cultural y ambiental es la agropecuaria, pues como parte de la cultura que garantiza la supervivencia de la humanidad, pues nos alimentamos todos los días y por eso son muy vigentes las palabras de Fidel :

Y la agricultura es la que alimenta al hombre; es la que no solamente alimenta, sino que viste y calza al hombre. Y para un país subdesarrollado, para un país pobre, la necesidad fundamental, la primera necesidad a satisfacer perentoriamente, es la necesidad de alimentarse, la necesidad de vestirse y la necesidad de calzarse. (Castro Ruz, 1966)

En las mismas deja meridianamente explícita su postura humanista integral al negar el papel de los mecanismos de mercado de oferta y demanda en una sociedad que construye el socialismo donde el énfasis es satisfacer las necesidades de la población¹, esta tesis ha quedado vigente por el fracaso en la aplicación reciente de estos mecanismos que condujeron al enriquecimiento de los intermediarios, y resultaron un estímulo a producir menos para elevar los precios y no satisfacer las necesidades de la población.

Sin embargo la agricultura históricamente se ha considerado más en su dimensión tecnológica y económica, como resultado de la dicotomía entre las ciencias sociales y las ciencias naturales que forma parte de una relación inadecuada de la naturaleza y la sociedad, basada en un enfoque reduccionista de una actividad en esencia compleja y dinámica, más aun en un país que construye el socialismo en condiciones tan difíciles que no han variado en los últimos 60 años.

Cuba enfrenta el recrudecimiento del bloqueo y la agresividad imperial en un contexto de pandemia de Covid-19 asumiendo los retos demográficos que implican la urbanización de la población, el decrecimiento y envejecimiento poblacional (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2019) lo que determina encaminar el país a reducir las importaciones de alimentos y a producirlos con un énfasis local y de complementariedad.

El derecho a la alimentación está refrendado en el artículo 77 de la Constitución de la República de Cuba que expresa: Todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada. El Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población. (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019)

La solución a la producción de alimentos desde una perspectiva de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) tiene en su base en la integración de los actores desde lo local a lo

¹ En aquella economía, donde faltaba el mercado interno, porque no se producía para las necesidades, sino que se producía para el mercado —y el mercado era limitado—, se producía para la ganancia; porque en el capitalismo la producción no tiene nada que ver con las necesidades reales, la producción tiene que ver con los mercados externos o internos.

Y la producción anárquica, individualista, tiene solo que ver con las ganancias. Mientras había mercado y había ganancia, se producía; pero el límite estaba allí.

Para una sociedad como la nuestra el límite no está en la ganancia, el límite no está ni puede estar en eso, ni está ni puede estar en el mercado. Para una economía como la nuestra el límite está en las necesidades.

Nosotros solo podemos ver esto de otra forma: cuántas personas necesitan consumir leche, cuántos niños, cuántos ancianos, cuántas personas adultas, cuánto es la totalidad de nuestra población y cuáles son las necesidades de un alimento como ese para toda esa población.

No preguntamos por los mercados, no preguntamos por los precios, no nos puede preocupar que sobre la leche. Cuando sobre la leche sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que, por ejemplo, basta en todos los centros escolares elevar el nivel de consumo: sabemos, cuando sobre

cualquier artículo, cómo puede ser distribuido ese artículo para que alcance a toda la población. Y nuestra producción de cualquier producto no se detendrá hasta que la necesidad total de ese producto sea satisfecha. Castro Ruz, F. (1966). Discurso pronunciado en el acto de graduación de los primeros 425 técnicos del Consejo del Plan de Enseñanza Tecnológica de Suelos, Fertilizantes y Ganadería, en la escalinata de la Universidad de La Habana, efectuado el 18 de diciembre de 1966

nacional, en este sentido existen políticas establecidas para potenciar el papel de los municipios a tenor del texto constitucional recientemente aprobado (Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019) (PCC, 2016c) (PCC, 2017) (PCC, 2016b) (PCC, 2016a), expresadas en las intervenciones de nuestro Presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez acerca de la necesidad de la visión sistémica e intersectorial sobre la seguridad y soberanía alimentaria expresadas en el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional (Puig Meneses, 2020) donde enfatiza en la necesidad que la población tenga una participación efectiva en dicho plan para que cumpla con sus objetivos.

En la Política de Seguridad Alimentaria (Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) Cuba), (PMA, 2014) se atiende con prioridad al desarrollo rural integral, investigación agrícola, transferencia científico-técnica, asesoría a productores; financiamiento por concepto de desastres naturales y plagas, y/o para la mejora de estructuras rurales y la adquisición de equipos y maquinarias; propicia la estabilidad del recursos humano en la zona rural a partir de asentamientos con todas las condiciones de infraestructura y servicios que eleven la calidad de vida de las personas; la valoración sistemática de la vinculación de la alimentación con la salud de la población y la inocuidad de los alimentos y la distribución racionada de una canasta de alimentos esenciales a toda la población cubana y de asignación a programas de alimentación y asistencia sociales a personas y grupos vulnerables.

Cuba con su sistema social que ha sido capaz de resistir más de medio siglo de despiadado bloqueo económico, comercial y financiero, unido a agresiones sistemáticas en el plano militar, biológico y mediático, tiene estructuralmente las potencialidades para la integración de todos los actores que se relacionan con la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y lograr resultados a nivel mundial como los que expresa la adopción de la agricultura urbana en más de 30 años (Rodríguez Nodals, 2004), (Novo Sordo, 2017), (Rodríguez Castellón, 2002) así como las prácticas agroecológicas que se desarrollan por los productores (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), 2003).

Se dan pasos en la implementación del enfoque de cadena productiva y de valor (Acevedo Suárez, Gómez Acosta, & López Joy, 2012), (Vinci, y otros, 2014) (Anaya Cruz, 2016), (Suárez Castellá, Hernández Pérez, Roche Hernandez, Freire Seijo, Alonso Amaro, & Campos Gómez, 2016) que evidencian las potencialidades de este enfoque.

Sin pretender agotar en una breve mirada el tema, dada su complejidad, y para sustentar las propuestas concretas de solución se tratan algunas de las barreras subjetivas entre las que se encuentran las siguientes (Parrado Alvarez O.L, 2020c):

- ✓ Enfoque sectorial de la producción de alimentos.
- ✓ Dispersión de la información que permita valorar con claridad, transparencia y precisión este proceso desde el surco hasta el plato y sus consecuencias en la salud de las personas.
- ✓ Limitadas relaciones entre los actores directos e indirectos en la producción de alimentos que entorpecen el encadenamiento productivo.
- ✓ Los decisores no disponen de una herramienta que les permita la acertada toma de decisiones con una visión integrada del contexto.
- ✓ La demanda de formación de fuerza de trabajo calificada de nivel medio y superior no está en correspondencia total con la estructura etárea de las personas y la calificación de las personas que se dedican a la producción de alimentos a nivel municipal, por insuficiencias en la elaboración de la misma sobre bases científicas. Esto obviamente influye en el encadenamiento productivo pues el factor humano es esencial en el

funcionamiento de la cadena.

- ✓ Limitados vínculos entre el productor y los consumidores, estos últimos en su posición de consumidores “cautivos” que compran lo que hay disponible, no lo que desean y necesitan.
- ✓ Insuficiencias en los procesos de contratación y pagos a los productores que no pocas veces derivan en ilegalidades, corrupción y la actividad delictiva.
- ✓ Las estadísticas actuales que no reflejan en todas su magnitud la seguridad alimentaria y nutricional desde la producción de alimentos hasta el consumo pues no coinciden los cultivos incluidos en la estrategia de autoabastecimiento municipal con las estadísticas que se publican a nivel municipal que no contemplan: aportes de la agricultura urbana sub urbana y familiar , producción, acopio, beneficio, comercialización (volúmenes de comercialización, precios mayoristas, minoristas etc.), pérdidas en el proceso y consumo) entre otras con la coherencia necesaria que permita a los decisores adoptar las decisiones pertinentes según su competencia.
- ✓ Los análisis del tema están basados en resultados globales per cápita y no tienen en cuenta la diversidad de lo que realmente llega a los puntos de venta donde los consumidores acceden a los productos que se ofertan, y el precio al que lo adquieren no siempre se relaciona con la calidad e inocuidad del mismo.

La solución de las insuficiencias citadas arriba y otras que se identifiquen con la realización del diagnóstico posibilitaría, sin constituir una panacea universal entre otras cuestiones:

- ✓ Favorecer la intersectorialidad en la valoración sistemática y monitoreo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional a diferentes niveles de dirección.
- ✓ Planificar sobre bases más sólidas la producción, acopio, beneficio, tratamiento industrial, comercialización y satisfacción de los consumidores.
- ✓ Integrar más coherentemente los procesos de formación y creación de capacidades.
- ✓ Lograr mayor nivel de integración de los actores directos e indirectos en la cadena productiva y de valor de los productos agropecuarios.
- ✓ Favorecer el proceso de contratación con una base más sólida para evitar la sub contratación y desvíos de las producciones.
- ✓ Conocer con mayor precisión la realidad de los alimentos que llegan a los consumidores en los puntos de venta.
- ✓ Monitoreo sistemático y transparente de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y sus consecuencias en la salud teniendo en cuenta que la buena salud depende en gran medida de una alimentación diversa y sana.
- ✓ Seguimiento del destino de los productos desde el campo del productor hasta el plato del consumidor y de esa forma minimizar la actividad delictiva.
- ✓ Aplicar consecuentemente los resultados de ciencia e innovación, dada la incomunicación entre los actores.
- ✓ Orientar la demanda de formación a las necesidades de los territorios.

Esta guía es el resultado de la investigación acción participativa, mediante entrevistas con informantes clave, la revisión de literatura, talleres y la observación participante para la preparación del Grupo Intersectorial Provincial, Grupos Intersectoriales Municipales y Presidentes

de Consejos Populares de la provincia de Camagüey y se sometió a validación en una comunidad piloto de cada municipio (Fig 1). Las lecciones aprendidas en el proceso de validación del diagnóstico que aportan elementos necesarios para la aplicación de la Ley 148/22 Soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria y Nutricional son las siguientes:

- Potencial de información existente a nivel de base que puede contribuir a un diagnóstico e integración de los actores.
- La necesidad de que las principales autoridades del Consejo de Administración Municipal mantengan un seguimiento efectivo sobre la marcha del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional con cada uno de los miembros de dicha instancia para que la información requerida fluya con la calidad necesaria.
- No todas las instituciones y organizaciones del territorio están integradas a los Grupos Intersectoriales Municipales.
- Potencial existente en los CUM para el desarrollo de investigaciones multidisciplinarias de conjunto con otros actores locales que retroalimenten el proceso de formación.
- El papel de los Presidentes de Consejo Popular es fundamental para realizar el diagnóstico a nivel de Circunscripción y movilizar a las comunidades en la solución de sus problemas.
- El trabajo orgánico efectivo del Ministerio de Educación en sus diferentes niveles para asumir su papel en el Plan SAN.
- La necesidad de potenciar el accionar de los grupos comunitarios en el diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación de las acciones adoptadas

En esta guía se ofrecen los aspectos esenciales mínimos para el seguimiento y la evaluación de la Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional a nivel local e institucional, la que indudablemente puede ser enriquecida por los participantes en un proceso de construcción colectiva.

Fig. 1 Proceso de construcción colectiva de la Guía para el Diagnóstico Local de la Soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria y Nutricional (2020-2022). Elaboración propia

Sustentos legales de la Guía para el Diagnóstico Local de la Soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria y Nutricional

Esta guía concebida para su empleo en el diagnóstico, evaluación y control de la Soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria y Nutricional arriba a su tercera versión ajustada a la Ley 148 Soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria y Nutricional como apoyo al trabajo de las Comisiones Municipales (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, págs. 2104-2105) y que a tenor del Artículo 20. Corresponde a las comisiones municipales:

- a) Propiciar la integración en los procesos de elaboración, implementación, seguimiento y control de las políticas, los programas nacionales y sectoriales y los planes estratégicos municipales para la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional;
- b) proponer al Consejo de la Administración Municipal el plan de acción municipal para alcanzar la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y nutricional, así como el pleno goce y ejercicio del derecho a la alimentación de todas las personas, como parte de la Estrategia de Desarrollo Municipal;
- c) apoyar el funcionamiento de los sistemas alimentarios en su territorio, en atención a sus características particulares;
- d) promover acciones encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales;
- e) incentivar a los actores vinculados a la producción, transformación y comercialización de alimentos, para la adopción de modelos sostenibles, así como la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en las cadenas alimentarias;
- f) coadyuvar al desarrollo efectivo de las relaciones contractuales en materia de producción, transformación y comercialización de alimentos en los municipios;
- g) potenciar programas individualizados para la producción, transformación y comercialización de alimentos, en respuesta a las necesidades de los productores y a las demandas nutricionales específicas del territorio;
- h) coordinar la realización de diagnósticos y planes orientados a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población, en especial las que posean las personas en situación de vulnerabilidad en el municipio;
- i) estimular el acceso a créditos bancarios y seguros a los actores vinculados directamente a la producción y transformación de alimentos;
- j) promover el acceso a los insumos y tecnologías de mayor demanda a los actores de la producción, transformación y comercialización de alimentos;
- k) estimular la formación y capacitación de profesionales y técnicos en procesos productivos y de transformación de alimentos, según las necesidades territoriales;
- l) coordinar y promover las actividades de investigación, desarrollo e innovación relacionadas con la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional en el territorio;
- m) coordinar con los sistemas de vigilancia e información y los registros públicos nacionales y locales, los datos de los indicadores para la evaluación y control del comportamiento de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y nutricional, así como de la protección del derecho a la alimentación;
- n) apoyar, en situaciones de desastres o contingencias sanitarias, la seguridad alimentaria y nutricional y la protección del derecho a la alimentación de la población, de acuerdo con las orientaciones del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil al respecto;

- ñ) crear, cuando sea necesario, grupos temporales de trabajo para facilitar el cumplimiento de las tareas que les son asignadas;
- o) informar a la Comisión Provincial sobre aspectos relacionados con el comportamiento de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y nutricional, así como de la protección del derecho a la alimentación en su municipio, cuando se interese;
- p) rendir cuenta, en lo correspondiente, a la Asamblea Municipal del Poder Popular y al Consejo de la Administración Municipal, por medio de su Coordinador, cuando se interese; y
- q) las demás atribuciones que otras disposiciones normativas le asignen, en lo correspondiente.

Acerca de los indicadores para la Evaluación de la Soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria y Nutricional en el artículo 95 incisos 1 - 3 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2126) se expresa que:

1. La Comisión Nacional establece los indicadores para la evaluación y control del comportamiento de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y nutricional, así como de la protección del derecho a la alimentación, con la participación de los sistemas de vigilancia e información y los registros públicos de los Organismos de la Administración Central del Estado.

2. De igual manera, las comisiones provinciales y municipales pueden establecer indicadores para la evaluación y control del comportamiento de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y nutricional, así como de la protección del derecho a la alimentación, de acuerdo con las características específicas de la localidad.

3. Los indicadores a elaborar responden a los temas estratégicos siguientes:

- a) Consolidación de sistemas alimentarios locales soberanos, sensibles a la nutrición;
- b) disminución de las importaciones de alimentos, materias primas e insumos;
- c) garantía de la calidad e inocuidad de los alimentos;
- d) protección del derecho a la alimentación sana y adecuada de las personas;
- e) cumplimiento de las políticas públicas aprobadas en materia alimentaria;
- f) disminución de las pérdidas y desperdicios de alimentos;
- g) movilización de sistemas educacionales, de la cultura y de la comunicación social para fortalecer la educación alimentaria y nutricional; y
- h) demás temas que se consideren necesarios.

La evaluación comprende un análisis sistemático e integral de las actividades realizadas, el diseño, la implementación, los resultados y el impacto de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional, así como de la protección del derecho a la alimentación. Art. 97.1 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2126)

La Comisión Nacional realiza un informe anual sobre la evaluación del cumplimiento de los planes de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, así como de lo previsto en la presente Ley. Art. 98.1. (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2126)

De igual forma, las comisiones provinciales y municipales, en sus respectivas sesiones, realizan un informe de evaluación sobre los aspectos referidos en el apartado anterior. Art. 98.2 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2126).

Otras normas jurídicas relacionadas con la Soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria y Nutricional

Acuerdo IX-67 de 2020 de Asamblea Nacional del Poder Popular. Recomendaciones al Ministerio de la Agricultura para perfeccionar el sistema de la agricultura. GOC-2021-12-O3

Decreto 18/2020 Reglamento del Decreto-Ley Inocuidad Alimentaria. GOC-2020-676-O76.

Decreto 35 de 2021 de Consejo de Ministros. De la Comercialización de Productos Agropecuarios. GOC-2021-437-O49

Decreto 363 de 2019 de Consejo de Ministros. De los Parques Científicos y Tecnológicos y de las Empresas de Ciencia y Tecnología que funcionan como interface entre las Universidades y Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación con las Entidades Productivas y de Servicios. GOC-2019-998-O86

Decreto 9, de 29 de junio de 2020 “Reglamento del Decreto-Ley 6 Del Sistema de Información del Gobierno”. GOC-2020-510-O54

Decreto Ley 9/2020 “Inocuidad Alimentaria” GOC-2020-675-O76.

Decreto Presidencial 262 de 2021 de Presidente de la República. Aprueba el Reglamento del Consejo Nacional de Innovación. GOC-2021-526-EX44

Decreto Presidencial N° 261/2021. Sobre la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta el 2030 y publicación PNDES 2030

Decreto-Ley 6, de 16 de abril de 2020, “Del Sistema de Información del Gobierno. GOC-2020-509-O54

Resolución 137 de 2021 del Ministerio de la Agricultura. Reglamento para la Comercialización de la Producción Agropecuaria. GOC-2021-438-O49

Resolución 210 de 2021 de Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Establece el Reconocimiento a la Innovación para el Desarrollo Local y el procedimiento para su otorgamiento. GOC-2021-769-O93

Resolución 287 de 2019 de Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Reglamento para el Sistema de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. GOC-2019-1000-O86

Resolución 441/2020 “Reglamento para el Registro Fitosanitario de las áreas de exportación”, (GOC-2020-678-O76),

Resolución 598/2021. Reconoce como productor agropecuario a la persona natural que realiza una actividad económica vinculada a la producción agropecuaria, azucarera o forestal, sin ser propietario o usufructuario de tierras, y que forma parte de la base productiva .GOC-2021-934-O1

Resolución 599/2021. Regulaciones específicas a tener en cuenta en los contratos de vinculación de los usufructuarios de tierras estatales ociosas con las empresas estatales y las cooperativas agropecuarias. GOC-2021-935-O115

Resolución 599/2021. Regulaciones específicas a tener en cuenta en los contratos de vinculación de los usufructuarios de tierras estatales ociosas con las empresas estatales y las cooperativas agropecuarias. GOC-2021-935- O115

Resolución 600/2021 Ministerio de la Agricultura. Define al Colectivo Agropecuario la designación de su Jefe y las facultades que corresponden a este, así como las obligaciones de la entidad estatal, empresa o Unidad Empresarial de Base con respecto al Colectivo Agropecuario. GOC-2021-936-O115

Resolución 600/2021 Ministerio de la Agricultura. Define al Colectivo Agropecuario la designación de su Jefe y las facultades que corresponden a este, así como las obligaciones de la entidad estatal, empresa o Unidad Empresarial de Base con respecto al Colectivo Agropecuario. GOC-2021-936-O115

Resolución 80/2021. Reconoce, a todos los efectos legales, la figura del Gestor de Fuerza de Trabajo Agropecuaria, así como autorizar a los poseedores legales de tierra y otros productores agropecuarios a actuar como empleadores. GOC-2021-938-O115

Resolución 861/2021.Indicaciones para la contratación y comercialización de la producción agropecuaria, forestal y tabacalera del año 2022. GOC-2022-68-EX8

Resolución 89/2020. Aprueba el Subsistema de Información Estadística Nacional que estará

vigente en el período 2021-2022. GOC-2021-54-O4

TÉRMINOS ESENCIALES

La claridad conceptual resulta esencial el trabajo de los Grupos Municipales, integrados por diversos actores que darán seguimiento al Plan SAN y la Ley 148 SSAN, de acuerdo con lo cual se incluyen los términos esenciales que facilitarán la comunicación entre los participantes.

Medio ambiente: sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad, abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico-cultural, lo creado por la humanidad, la propia humanidad, y como elemento de gran importancia las relaciones sociales y la cultura.

Soberanía alimentaria: es la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos con respeto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental : Art.2.1 inciso 2 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2098)

Seguridad alimentaria y nutricional : comprende el acceso físico y económico que posee cada persona, en todo momento, a alimentos suficientes, equilibrados, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias respecto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana : Art.2,1 inciso 3 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2098)

Alimentos: incluyen sólidos, líquidos, parcialmente líquidos, así como agua potable, y para considerarlos sanos y adecuados se observan su inocuidad, calidad, componente nutricional, cantidad, equilibrio y aceptación cultural. Art.2.1 inciso 4 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2098).

Transformación de los alimentos: todo método empleado para convertir productos o materiales, crudos o frescos, en productos alimenticios mediante el empleo de las técnicas aprobadas al efecto. Art.77.2 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2121)

Sistema alimentario local: los actores, procesos y recursos vinculados con la producción, transformación, comercialización y el consume de alimentos en el municipio y sus interrelaciones, en correspondencia con las dimensiones sociales, políticas, económicas, tecnológicas y medio ambientales, para alcanzar la soberanía alimentaria, fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional y garantizar el derecho a la alimentación de las personas. Art. 44.1 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2113)

Sistema alimentario local soberano: cuando sus actores participan de las estrategias, planes y demás decisiones municipales sobre la producción, transformación, comercialización, distribución y consumo de alimentos y utilizan, de forma prioritaria, recursos e insumos propios del municipio, con el fin de disminuir las importaciones para garantizar una alimentación sana y adecuada a la población. Art. 44.2 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2113)

Sistema alimentario local sostenible: cuando toda su gestión está encaminada a perdurar en el tiempo y a adaptarse, de forma resiliente, a los cambios económicos, sociales, políticos, tecnológicos, culturales y ambientales, sin comprometer la seguridad alimentaria y nutricional de las generaciones futuras. Art. 44.3. (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2113).

Sistema Alimentario Local Soberano y Sostenible (composición): Los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles están integrados por los actores vinculados tanto a la producción, transformación y comercialización de alimentos, como a las actividades de salud, prevención, orden interior, comunicación, atención social, ciencia, protección del medio ambiente, educación, cultura, recreo, deporte y servicios relacionados con la alimentación, que participan en los diferentes procesos en las cadenas alimentarias. Art. 45.1 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2113).

Pérdidas de alimentos: se refieren a la disminución de la cantidad o calidad de alimentos

originada, con independencia de su causa, en las etapas de cosecha, beneficio, transportación, almacenamiento, transformación y comercialización mayorista. Art. 63.2 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2117)

Desperdicios de alimentos: se refieren a la disminución de la cantidad o calidad de los alimentos por su no aprovechamiento en el ámbito de los mercados minoristas, a nivel de consumo del hogar, en entidades públicas, gastronómicas y de servicios alimentarios. Art. 63.2 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2117)

Pérdidas de alimentos: Disminución de la masa de alimentos comestibles en la parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los alimentos comestibles para el consumo humano. Las pérdidas de alimentos tienen lugar en las etapas de producción, postcosecha y procesamiento. (Vega León, Tejeda, Vicente, Hernández Fernández, & Sáez Tonacca, 2016)

Desperdicio de alimentos: Las pérdidas de alimentos que ocurren al final de la cadena alimentaria (venta minorista y consumo final) se conocen como «desperdicio de alimentos», está más relacionado con el comportamiento de los vendedores minoristas y los consumidores. (Vega León, Tejeda, Vicente, Hernández Fernández, & Sáez Tonacca, 2016)

Tipos de pérdidas de alimentos y desperdicios (Vega León, Tejeda, Vicente, Hernández Fernández, & Sáez Tonacca, 2016)

Producción agrícola: pérdidas debidas a daños mecánicos y/o derrames durante la cosecha (p. ej., trilla o recolección de la fruta).

Manejo postcosecha y almacenamiento: pérdidas debidas a derrames y al deterioro de los productos durante el manejo, almacenamiento y transporte entre la finca de explotación y la distribución.

Procesamiento: pérdidas debidas a derrames y al deterioro de los productos durante el procesamiento industrial o doméstico. Las pérdidas pueden ocurrir cuando se separan los cultivos que no son apropiados para el procesamiento o durante las etapas de lavado, pelado, troceado y cocción, o al interrumpir procesos y en los derrames accidentales.

Distribución: pérdidas y desperdicio en el sistema de mercado (mercados mayoristas, supermercados, vendedores minoristas o mercados tradicionales).

Consumo: pérdida y desperdicio durante el consumo en el hogar.

Puntos críticos de pérdidas de alimentos: son las fases de la cadena de suministro de alimentos donde las pérdidas de alimentos tienen la mayor magnitud, los efectos más importantes en la seguridad alimentaria y las dimensiones económicas más amplias

Economía circular

Alternativa a la economía lineal tradicional (producir, utilizar, desechar), en la cual los recursos se mantienen en uso por el mayor tiempo posible y se extrae el valor máximo de estos mientras están en uso; después se recuperan y regeneran los productos y materiales al final de cada vida útil.

Fig. 1 Economía circular. Fuente: CCA, 2019, Cuantificación de la pérdida y el desperdicio de alimentos y sus efectos, informe

técnico, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, Canadá

Sistema de trabajo de los Sistemas Alimentarios Locales (SAL): proceso de planificación, organización, implementación y evaluación de los programas que contribuyen a la línea estratégica de "soberanía alimentaria y educación nutricional" definida en las Estrategias de Desarrollo Municipal (EDM) y la Estrategia de Desarrollo Provincial (EDP) para lo cual articula un Sistema Alimentario Local (SAL) con enfoque holístico (producción, transformación, comercialización y consumo), interinstitucional y transdisciplinario

Los SAL se conciben en función de: articular lo vertical-sectorial y lo horizontal territorial, en favor de una visión integral de los procesos de producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos; generar interacciones, sinergias y complementariedades entre todos los actores locales para que actúen de forma integrada y articulados horizontalmente; potenciar la participación social en su diseño y gestión, e incrementar las facultades de los actores locales; fomentar mayores capacidades de innovación tecnoproductiva, de procesos, organizacional y social en los municipios, impulsando los sistemas locales de innovación como una de sus coextensiones; mejorar los procesos regulatorios a nivel local; favorecer la formación y capacitación del talento humano que sus actividades demandan; mejorar las vías de diseminación de la innovación (capilarización de la innovación) para que las tecnologías estén al alcance de los agroproductores y demás actores: lograr que los procesos de aprendizaje, transferencia de tecnologías, actividades de I+D generen efectivamente innovación, evitando que las trayectorias innovativas se trunquen y no alcancen a todos los ámbitos posibles (Díaz-Canel Bermúdez, Núñez Jover, & Torres Paez, 2020).

Principios para el funcionamiento del sistema de trabajo del gobierno para valorar el funcionamiento de los sistemas alimentarios locales

(Díaz-Canel Bermúdez, Núñez Jover, & Torres Paez, 2020)

- ✓ Integración, cooperación y colaboración entre todos los actores para avanzar en la SAN. El principio de integrar, aunar esfuerzos, identificar problemas y fomentar la búsqueda de soluciones se debe potenciar al máximo, así como precisar las responsabilidades de cada uno de los actores vinculados a cada programa (gobierno, organismos, entidades académicas y de investigación científica, sistema empresarial estatal y no estatal, ANAP, organizaciones profesionales, entre otros).
- ✓ Complementariedad entre todos los actores en la gestión de los SAL.
- ✓ Vinculación directa con la base productiva.
- ✓ Asumir la innovación como proceso social, interactivo y preferentemente sistémico, donde se articulen las capacidades locales (conocimientos, experiencias, recursos), en Transversalidad de las temáticas de dinámica demográfica y gestión del conocimiento y la innovación. De igual forma, las acciones de conservación y uso racional de los recursos naturales y los compromisos del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida). Los resultados que se deciden implementar se organizan en programas para su seguimiento hasta conseguir la generalización, previendo los encadenamientos entre la industria nacional, las universidades y los restantes centros.
- ✓ Los temas que se presentan a la evaluación contienen los elementos que intervienen función de la SAN y alcanzar el autoabastecimiento municipal en la cadena de valor con enfoque de riesgo, incluyendo buenas prácticas, la comercialización, distribución y consumo, entre otros.

Constituye un objetivo a priorizar la dinamización de la relación gobierno-ciencia, gestionando

la innovación con el cierre del ciclo de Investigación + Desarrollo +Innovación y la generalización de los resultados, para lo cual se debe trabajar de conjunto con todos los factores, incorporando con prioridad a los productores líderes

Acceso a los alimentos: implica el acceso a los medios de producción (tierra, agua, insumos, tecnología, conocimiento y otros) y a los alimentos disponibles en el mercado. La falta de acceso y control es frecuentemente la causa de la inseguridad alimentaria, y puede tener un origen físico (cantidad insuficiente de alimentos debido a varios factores, como son el aislamiento de la población, la falta de infraestructuras...) o económico (ausencia de recursos financieros para comprarlos debido a los elevados precios o a los bajos ingresos) (Programa Especial para la Seguridad Alimentaria - PESA - Centroamérica, 2011).

Disponibilidad de los alimentos: Se refiere a su producción, sus importaciones, su almacenamiento y la ayuda alimentaria que reciba el país. Para estimarla, deben deducirse las pérdidas postcosecha y las exportaciones. (Programa Especial para la Seguridad Alimentaria - PESA - Centroamérica, 2011).

Consumo y utilización biológica de los alimentos: El consumo se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias. También hay que tener en cuenta aspectos como la inocuidad de los alimentos, la dignidad de la persona, las condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del hogar. La utilización biológica está relacionada con el estado nutricional, como resultado del uso individual de los alimentos (ingestión, absorción y utilización). La inadecuada utilización biológica puede tener como consecuencia la desnutrición y/o la malnutrición. (Programa Especial para la Seguridad Alimentaria - PESA - Centroamérica, 2011)

Estabilidad de los alimentos: se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de carácter cíclico o estacional, a menudo asociadas a las campañas agrícolas, tanto por la falta de producción de alimentos en momentos determinados del año, como por el acceso a recursos de las poblaciones asalariadas dependientes de ciertos cultivos. En este componente juegan un papel importante: la existencia de almacenes o silos en buenas condiciones así como la posibilidad de contar con alimentos e insumos de contingencia para las épocas de déficit alimentario. (Programa Especial para la Seguridad Alimentaria - PESA - Centroamérica, 2011)

Enfoque basado en la cadena alimentaria: aplicación de medidas reglamentarias y no reglamentarias en puntos adecuados de la cadena alimentaria, desde las prácticas anteriores a la producción hasta el punto de venta o de distribución a los consumidores, de manera que el alimento cumpla las normas vigentes.

Alimento inocuo y nutritivo: alimentos respecto de los cuales hay una garantía de que no causarán daño al consumidor y proporcionarán el valor nutricional previsto cuando se preparen o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.

Inocuidad de los alimentos se sustenta en los principios siguientes (Consejo de Estado, 2020):

- a) Los consumidores tienen derecho a alimentos inocuos, saludables, nutritivos, aptos para el consumo, que satisfagan sus hábitos alimenticios, y a estar protegidos contra prácticas comerciales deshonestas;
- b) los alimentos, así como los ingredientes y materiales alimentarios utilizados en su producción, fabricación o elaboración, no deben causar daños al consumidor de acuerdo con el uso previsto;
- c) solo pueden ser producidos, importados, exportados, distribuidos o comercializados,

- alimentos que cumplan las reglas y normas de protección de la salud;
- d) las regulaciones y las medidas para el análisis de riesgos alimentarios se sustentan en la información y evidencia científica obtenida;
 - e) la máxima reducción de los riesgos se garantiza a través del sistema Nacional de Control de Alimentos, con la aplicación de los Principios Prácticos para el Análisis de Riesgos y el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, así como las buenas prácticas de producción y de higiene de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria;
 - f) los alimentos, aditivos alimentarios, envases y almacenamiento para alimentos deben cumplir con las disposiciones sanitarias y las obligaciones contraídas por el país en el ámbito internacional;
 - g) los diferentes sistemas de inspección y certificación que se empleen en la esfera del comercio nacional y con el exterior, en la evaluación de alimentos, deben asegurar un control eficaz de la higiene y una correcta trazabilidad en la cadena alimentaria;
 - h) el tránsito de un alimento a través de una o varias etapas específicas en la cadena alimentaria debe garantizar su calidad e inocuidad desde su producción hasta su consumo;
 - i) la protección de los alimentos debe ser efectiva, actuando de forma integrada los actores de la cadena alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor, y el Sistema Nacional de Control de los Alimentos tiene en cuenta dicha cadena;
 - j) en la actividad de venta de alimentos se debe mantener por quienes la realizan una correcta higiene en su manipulación y entrega al consumidor, de acuerdo con las normas establecidas al efecto;
 - k) los consumidores, al igual que los distintos actores de la cadena alimentaria, deben contar con información oportuna, de fácil acceso y comprensión, así como disponer de adecuados y expeditos mecanismos de participación;
 - l) en la producción, elaboración, fabricación, fraccionamiento, almacenaje, envasado, transporte y comercialización de alimentos, deben utilizarse prácticas que no dañen el medio ambiente, y eviten la adulteración, contaminación o plagamientos de los alimentos, según las normas técnicas que correspondan.

Cadena alimentaria: Las cadenas alimentarias pueden comprender los procesos de producción, transformación y comercialización de alimentos hasta que estos llegan al consumidor final. Art. 45.3 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2114)

Cadena productiva: conjunto de actores, procesos y recursos interrelacionados e interdependientes que permiten que uno o varios productos lleguen al mercado final en un contexto territorial determinado. (Vinci, y otros, 2014)

Cadena de valor: forma de articulación de una cadena productiva en la cual sus actores se planifican, preparan, organizan, coordinan, colaboran para que el producto llegue al mercado con las características requeridas por los/las consumidores/as finales, contribuyendo cada actor a crear el valor que se demanda. (Vinci, y otros, 2014)

Estructura de una cadena (Vinci, y otros, 2014)

a. Productos: bienes que se generan a través de un conjunto de operaciones que les aportan las características y atributos que un determinado mercado demanda. Las cadenas productivas pueden generar múltiples productos con diferente grado de transformación, en base al mercado al que se dirigen (por ejemplo: la cadena del mango genera pulpa para el mercado industrial, pero también mermelada para el mercado de consumidores).

b. Actores son los individuos y/u organizaciones que desarrollan funciones en la cadena.

Directos: quienes intervienen en la transformación o comercialización del producto, siendo sus propietarios en algún momento del recorrido que este hace a lo largo de la cadena (productores, procesadores, comercializadores, etc.).

Indirectos: los que suministran los insumos y servicios que los actores directos requieren para poder ejercer su función en la cadena (empresa que vende fertilizantes, entidad o asociación que brinda asistencia técnica, etc.). También se incluyen los que regulan e inciden en la organización de la cadena (entidades certificadoras de la calidad, reguladores de precios, control pecuario, etc.). Los suministradores de insumos específicos que inciden directamente en la creación del producto y su valor agregado (como es el caso de la semilla) pueden considerarse actores directos. Ambos tipos de actores son de igual relevancia para el funcionamiento de la cadena.

c. Procesos: conjunto de actividades que convierten los insumos (materiales, monetarios, informativos, recursos humanos, etc.) en productos, a través de la incorporación de valor a estos. Se componen de pasos, operaciones y actividades.

d. Eslabones: partes o segmentos en los que se estructura una cadena. Cuando un conjunto de procesos se encuentran normalmente asociados y son ejecutados por una misma categoría de actores directos pueden conformar un eslabón.

e. Recursos: todos los insumos tangibles e intangibles que la cadena usa y consume en sus procesos y que los actores intercambian y transfieren (material, dinero, informaciones, etc.) hasta que el producto alcanza el mercado final.

f. Mercado: conjunto de consumidores actuales y potenciales (demanda) para una determinada oferta (productos), en un lugar y momento determinados. Según la naturaleza del demandante, el mercado puede ser organizacional (industrias, gobiernos, etc.) o de consumidores finales (individuos, familias, grupos), y puede dividirse en segmentos, en base a criterios diferenciadores como edad, sexo, ocupación, procedencia, etcétera.

g. Contexto es el ámbito espacial físico (territorio) y social (población) en el cual los factores de la cadena actúan, se organizan, se relacionan y acceden al mercado final. El contexto de una cadena puede ser de alcance municipal, regional, nacional y hasta global.

Gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres: proceso de evaluación, planificación, uso y protección coordinada de este elemento, la tierra y los recursos relacionados, para maximizar el bienestar económico y social, sin comprometer la salud o conservación de los ecosistemas vitales (Asamblea Nacional, 2017).

Enfoque de la salud de los ecosistemas: integra la ecología, la economía, las ciencias de la salud y muchos otros campos, ampliando el concepto de “salud” de un enfoque tradicional a nivel del individuo (medicina clínica) y la población (salud pública) a las funciones y estructura del ecosistema como un todo (Rapport, D.J., Costanza, R. y McMichael, a J., 1998). Conecta formalmente las ideas de los determinantes ambientales y sociales de la salud con los de los ecosistemas y los sistemas de pensamiento en un marco de acción-investigación aplicada sobre todo en un contexto de desarrollo social y económico (Charron, D , 2012).

Manejo Sostenible de Tierras: modelo de trabajo adaptable a las condiciones de un entorno específico, que permite el uso de los recursos disponibles para el desarrollo socio económico que garantice la satisfacción de las necesidades de la sociedad, el mantenimiento de las capacidades de los ecosistemas y su resiliencia.

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA): cualquier material genético de origen vegetal, incluido material reproductivo y vegetativo, que contenga unidades funcionales hereditarias actual o potencialmente valiosas para la alimentación y la agricultura. Comprenden toda la diversidad de plantas utilizadas, o que puedan llegar a utilizarse, en la esfera de la agricultura para producir alimentos, piensos y

fibras. El concepto abarca el acceso a tenencias de germoplasma (colecciones exsitu), especies silvestres que se encuentran en la naturaleza (in situ) que puedan estar relacionadas con cultivos (es decir variedades silvestres afines a las plantas cultivadas), variedades locales o variedades tradicionales mantenidas en los establecimientos agrícolas, materiales genéticos, material de cría en programas de mejoramiento de cultivos y variedades registradas y/o entregadas para el cultivo. Esos recursos, dotados de un cúmulo de rasgos y características heredables, son las ‘materias primas’ utilizadas en actividades de fitomejoramiento para generar variedades superiores apropiadas para actividades agroecológicas y sistemas de explotación agrícola. Las variaciones dentro de nuestro RFAA hacen posible la diversificación de los cultivos y por lo tanto de los alimentos. (FAO, 2015).

Recursos Zoogenéticos: la diversidad de animales terrestres que contribuyen a satisfacer las necesidades humanas, proporcionan carne, leche, huevos, miel, fuerza de arrastre o de carga, ayuda para la caza y bienes comercializables; incluye las especies vacuna, bubalina, ovina, caprina, cunícula, porcina, équida, avícola y apícola, así como las especies de fauna silvestre de interés para la alimentación y la agricultura, animales afectivos o mascotas.

El patrimonio genético lo integran las distintas especies y razas que se crían de forma controlada o no, así como aquellos rebaños que se desarrollen de forma aislada, tanto en productores individuales o de forma natural, cualquiera que sea su ubicación y tenencia. Las especies, las razas criollas y las autóctonas, integran el patrimonio genético; su fomento y conservación gozan de especial atención. El patrimonio genético puede estar ubicado en tierras de propiedad estatal, cooperativa o de agricultores pequeños, conforme con lo estipulado en la legislación vigente relativa a la tenencia de la tierra. (Consejo de Estado, 2019)

Agrobiodiversidad: es la variabilidad de los organismos vivos. Incluye la diversidad dentro de cada especie, entre especies y entre ecosistemas. La agrobiodiversidad es parte de la biodiversidad y abarca las especies y sus ecosistemas que se utilizan para la agricultura. Incluye los ecosistemas y las especies (incluyendo sus formas silvestres) que se utilizan en la agricultura. En contraste con la diversidad natural, la agrobiodiversidad fue creada por los seres humanos.

Agrosemiótica: semiótica de los agroecosistemas, ecosistemas particulares—, donde coexisten en permanente diálogo la naturaleza y la cultura en un proceso de lectura, interpretación y toma de decisiones sobre la base de la interacción de sus dimensiones: cultural, social, económica, política, demográfica y natural para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria en su orientación a la sostenibilidad. La agrosemiótica es la base para la formación agropecuaria de los profesionales, pues en la medida que esta se aleja del eslabón de base, la calidad en la formación de los profesionales se verá limitada. De acuerdo con lo cual resulta interesante considerar las potencialidades de trabajar la formación agropecuaria desde los servicios ecosistémicos de la agrobiodiversidad. (Parrado Alvarez, Carrión Cabrera, & Castro Torres, 2017)

Educación alimentaria y nutricional: a) El conjunto de acciones de información, capacitación, educación y comunicación social que forma parte de un proceso de aprendizaje destinado a modificar o mejorar las prácticas alimentarias de las personas, para optimizar su estado nutricional, de salud y bienestar; y b) la adopción responsable y voluntaria de conductas relacionadas con los procesos de producción, selección, adquisición, conservación, preparación y consumo de los alimentos, en correspondencia con las tradiciones culturales, necesidades individuales y la disponibilidad de recursos en cada lugar. Art.86.1 incisos a y b. (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2123)

Variedad de estrategias educativas, implementadas en distintos niveles, que tienen como objetivo ayudar a las personas a lograr mejoras sostenibles en sus prácticas alimentarias. (FAO, 2016).

Fuente: FAO (2016), Educación alimentaria y nutricional para promover dietas saludables. Roma

Educación nutricional: proceso complejo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores expresados en relaciones culturales, económicas, biológicas, tecnológicas dirigido al mejoramiento de la salud integral.

Formación agropecuaria: proceso complejo, dinámico, hermenéutico y dialógico de apropiación y transformación de la actividad agropecuaria sobre la base de la interacción de sus dimensiones: cultural, social, económica, política, demográfica y natural para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria en su orientación a la sostenibilidad. (Parrado Alvarez, Carrión Cabrera, & Castro Torres, 2017)

INDICADORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Con relación a los indicadores a evaluar, la Ley 148/2022 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2126) establece que:

Artículo 95.1. La Comisión Nacional establece los indicadores para la evaluación y control del comportamiento de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y nutricional, así como de la protección del derecho a la alimentación, con la participación de los sistemas de vigilancia e información y los registros públicos de los Organismos de la Administración Central del Estado.

2. De igual manera, las comisiones provinciales y municipales pueden establecer indicadores para la evaluación y control del comportamiento de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y nutricional, así como de la protección del derecho a la alimentación, de acuerdo con las características específicas de la localidad.

3. Los indicadores a elaborar responden a los temas estratégicos siguientes:

- Consolidación de sistemas alimentarios locales soberanos, sensibles a la nutrición;
- disminución de las importaciones de alimentos, materias primas e insumos;
- garantía de la calidad e inocuidad de los alimentos;
- protección del derecho a la alimentación sana y adecuada de las personas;
- cumplimiento de las políticas públicas aprobadas en materia alimentaria;
- disminución de las pérdidas y desperdicios de alimentos;
- movilización de sistemas educacionales, de la cultura y de la comunicación social para fortalecer la educación alimentaria y nutricional; y
- demás temas que se consideren necesarios.

De acuerdo con lo anterior de manera preliminar se establecen un conjunto de dimensiones e indicadores en función de los temas estratégicos propuestos y los que aparecen en la Guía para la implantación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba en los

municipios (FAO, 2020) para elaborar la línea base y dar seguimiento y evaluar el funcionamiento del Plan SAN.

En la conformación de la lista de indicadores se tiene en cuenta la experiencia nacional e internacional debidamente contextualizada así como los documentos rectores de las Políticas vinculadas a la Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional (Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019), (PCC, 2017), (PCC, 2016b), (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022), (Consejo de Ministros, 2022), (Ministerio de la Agricultura, 2020) (Marrero Cruz, 2020) (Cuba, Consejo de Estado, 2020) (Cuba, Consejo de Ministros, 2020); guías de evaluación (FAO, 2019), (FAO, 2020), (FAO, 2013), (Bioversity and The Christensen Fund, 2009), (FAO, 2009), (FAO, 2015), (MINAG, 2017), (Maire & Delpeuch, 2006), (PESA, Proyecto Food Facility Honduras, 2011), (Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, 2017), (Programa Especial para la Seguridad Alimentaria - PESA - Centroamérica, 2011), (PMA, 2014), (Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) Cuba), (Parrado Alvarez O., 2020c), (Velázquez Alvarez & Aguilar Gallegos, 2005); resultados de investigación: (Ramos Crespo, 2018), (Vinci, y otros, 2014), (Pérez Castro, 2010) (Anaya Cruz, 2016), (Vega León, Tejeda, Vicente, Hernández Fernández, & Sáez Tonacca, 2016), (Vázquez Sánchez, Rangel Rivero, Peña Alcolea, Díaz Rodríguez, & Ramenzoni, 2018), (Ramos Crespo, 2018), (Parrado Alvarez L., 2020a), (Parrado Alvarez, Carrión Cabrera, & Castro Torres, 2017), (Parrado Alvarez, Carrión Cabrera, & Cuesta Rodríguez, 2019), Quiroga Gómez, Z., de Dios Martínez, A., & Pérez Rangel, M. (2019) y Aguilera Molina, J., Quiroga Gómez, Z., & Perón Delgado, E. (2020); fuentes de información del MINAG: (Ministerio de la Agricultura, 2020a) (Ministerio de la Agricultura, 2020b) (Ministerio de la Agricultura, Agricultura Urbana, Sub Urbana y Familiar, 2020c), (Ministerio de la Agricultura, 2020d) así como otras fuentes que se incluyen en la lista de referencias y en carpeta adjunta para su ulterior estudio y empleo por parte de los investigadores, así como la disponible en las fuentes siguientes: Anuarios Estadísticos Municipales, Sistema de planificación del Ministerio de la Agricultura (Ministerio de la Agricultura, Grupo Empresarial Ganadero, Instituto de Investigaciones Porcinas, 2019) y otras

Se incluyen en anexos ejemplos de cuestionarios y guías para esclarecer acerca de indicadores relacionados con encuestas hogares y caracterización de fincas y el conocimiento local.

En esta fase de diagnóstico se precisa definir además las investigaciones necesarias para profundizar en el conocimiento del territorio y así estar en capacidad de adoptar las decisiones más adecuadas en la gestión de la Soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria y Nutricional a escala local.

Para profundizar en la investigación de la seguridad alimentaria local se recomienda utilizar el Manual para la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias - segunda edición (FAO, 2009) que dispone de una metodología bien estructurada y con posibilidades de aplicación por grupos de investigación locales. En el caso de la evaluación del estado nutricional de la población se recomienda (Maire & Delpeuch, 2006) y (Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud, Ministerio de Salud Pública, 2015).

Los indicadores conforman uno de los criterios a considerar en el diagnóstico, al que se une la evaluación de cada uno de los Temas Estratégicos por parte de los actores que conforman la Comisión Municipal, en el tema que corresponda mejor a su objeto social o naturaleza de su actividad; teniendo en cuenta su contribución a una línea base de la comunidad, Consejo Popular o municipio, cada contribución debe hacerse para obtener un resultado que contribuya a evitar la fragmentación o dispersión para establecer la situación de partida. Debe tenerse en cuenta la información que aporta la EDM, PADIT etc.

Cada actor debe aportar las fortalezas, oportunidades, amenazas y desafíos en su área de relación con la producción, acopio, beneficio, comercialización y consumo de los alimentos.

Un primer paso en el diagnóstico en comunidades, Consejos Populares o municipios es evaluar la disponibilidad de la información requerida acerca de los indicadores para el diagnóstico, para ello se habilita una columna en la tabla que tiene en cuenta la disponibilidad territorial de la información, la que puede ser completada con las acotaciones siguientes:

Disponible: existen a nivel local los actores y disponen de la fuente de los datos como lo exige el indicador.

Disponible parcialmente: existen a nivel local los actores y disponen de la fuente de los datos requerida pero se requiere calcular los indicadores.

No disponible: los actores locales no relevan la información. En este caso se precisa la necesidad de trabajar estos indicadores incorporando la información al trabajo de los actores.

Resulta indispensable relevar la información que forma parte de las valoraciones periódicas relacionadas con la Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional en las instancias territoriales del gobierno y las instituciones, organismos y otros actores, así como los diagnósticos de los proyectos que se desarrollan en el territorio con el objetivo de integrar y lograr la adecuada sinergia entre los actores participantes.

Valoración de las vulnerabilidades ante peligros naturales, tecnológicos y biológicos
Aunque no se incluyen como indicadores es necesario incluir en el diagnóstico una valoración de la vulnerabilidad estructural, ecológica, económica y social de los Consejos Populares del territorio ante los peligros hidrometeorológicos, sequías, incendios rurales, sismos, biológicos (epizootias, epifitias y epidemias) y tecnológicos por su incidencia en la seguridad alimentaria local. Esta información está disponible en los Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo de los territorios.

TEMAS ESTRATÉGICOS, DIMENSIONES E INDICADORES A RELEVAR EN EL DIAGNÓSTICO LOCAL

Tabla.1 Temas estratégicos, dimensiones e indicadores a relevar en el diagnóstico local

CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES SOBERANOS, SENSIBLES A LA NUTRICIÓN				
Indicador	Medición	Fuente de los datos	Criterio Valorativo	Observaciones
Población (Pob.)	Población 31 de diciembre de año anterior.	Estadísticas Municipales	-	Se evalúa anualmente. Es
Densidad de población (DP) (hab./km ²)	Población/ superficie del territorio (km ²)			Se calcula anualmente.
Población a satisfacer en consumo social.(POBCS)	POBCS)=Cantidad de personas a servir en restaurantes, hospitales, centros de trabajo, escuelas, SAF y otras fuentes	MINCIN, MINED,ENPA MINSAP, MTSS	-	
Índice de masculinidad * (IM)	IM=Cantidad de personas del sexo masculino/ cantidad de personas del sexo femenino en cada zona	Estadística Municipal	-	En área urbana y rural
Grado de envejecimiento poblacional (GEP)	GEP=(Cantidad de personas de 60 años y más/ Cantidad total de personas)*100	Estadística Municipal	Grado I: menos del 10.0 por ciento de la población de 60 años y más respecto al total. Grado II: entre el 10.0 y el 15.0 por ciento de la población de 60 años y más respecto al total. Grado II: mayor del 15.0 por ciento de la población de 60 años y más respecto al total.	En área urbana y rural desglosado por sexo. Evaluación anual.
Relación de dependencia (RD)	RD=(Cantidad de personas de 0-más de 60 años/Total de personas)	Estadística Municipal		En área urbana y rural

Proporción Adultos mayores/ población 0-14 años (AM/Niños)	Cantidad de Adultos Mayores/Niños=Cantidad de personas mayores de 60 años/cantidad de personas de 0-14 años	Estadística Municipal		En área urbana y rural desglosado por sexo.
Proporción adultos mayores/ población 15-49 años (AM/Adultos)	Cantidad de Adultos Mayores /Adultos=Cantidad de mayores de 60 años/cantidad de personas de 15-49 años	Estadística Municipal		En área urbana y rural desglosado por sexo. Evaluación
Paridad de género de la Población económicamente activa (urbana)* (PGu)	PG=Población económicamente activa mujeres/ Población económicamente activa hombres en cada zona	Estadística Municipal	Satisfactoria=1	En área urbana y rural. Evaluación anual.
Paridad de género de la Población económicamente activa (rural)* (PGr)		Estadística Municipal	Satisfactoria=1	

			Criterio Valorativo	
Tasa de desempleo (%) en mujeres y hombres* (TD)	$TD=(PEA - población con empleo) / PEA \times 100$	Estadísticas Municipal, MTSS	En área urbana y rural . Evaluación anual.	
Proporción de adultos mayores reincorporados al trabajo por sexo (%) (AMre)	$AMr = (adultos mayores reincorporados al trabajo por sexo / PEA) \times 100$	MTSS	En área urbana y rural	
Tasa de actividad económica (TAE)	$TAE=(población económicamente activa / población en edad laboral)*100$	MTSS, Estadística Municipal	En área urbana y rural	
Índice de aprovechamiento de la tierra (IAT)	$(IAT): IA = SC / SA * 100$ SC: Superficie cultivada SA: Superficie agrícola	Estadística Municipal, Deleg. Municipal MINAG	Muy Alto: más de 80% Alto: 60-79% Moderado: Bajo :50-59 Muy Bajo: Menos de 50%	Evaluación anual y semestral
Índice de ociosidad (IO)	$(IO): IO = SO / SA * 100$ SO: Superficie Ociosa SA: Superficie agrícola		Muy Alto: 24,1 Alto: 12,1-24 Moderado:6,4-12 Bajo :1-6,3	Evaluación anual y semestral
Índice de forestación (IF)	$(IF): IF = SF / ST * 100$ SF: Superficie forestal (superficie dedicada al desarrollo forestal) ST: Superficie total		Evaluación anual	
Índice de productividad de los suelos (IPS)	$IPS=(Superficie de suelos Muy productivos y Productivos/Superficie total cultivable)*100$	Estadística Municipal, Deleg. Municipal MINAG	Muy Alto: más de 80% Alto: 60-79% Moderado: Bajo :50-59 Muy Bajo: Menos de 50%	Evaluación anual
Disponibilidad superficie cultivada/habitante (DSCH)	$DSCH=(Total Superficie cult. /Número de hab.$	Estadística Municipal, MINAG	Bajo: < 0.3 Medio: = 0.3-0.5 Alto: > 0.5	Evaluación anual y semestral
	$DSCHt=(Cultivos temporales Superficie cult. temp. / Número de hab.$	Estadística Municipal, MINAG	Evaluación anual y semestral	
	$DSCHp=Cultivos permanentes Superficie cult. perm. / Número de hab.$	Estadística Municipal,	Evaluación anual y semestral	
	$DSCHg=Ganadería Superficie ganadería / Número de hab.$	Estadística Municipal, MINAG	Incluye área para alimento animal	
	$DSCHf=Forestal Superficie forestal/ Número de habitantes$	Estadística Municipal, MINAG	Evaluación anual y semestral	
Enfoque agroecológico (FAO, 2019)	Escala de resiliencia agroecológica al cambio climático (Anexo1)	Entrevista a informantes clave para evaluación	En áreas de productores líderes de los diferentes escenarios productivos y entrevista grupal a actores clave. Se evalúa anualmente	
Índice de reconocimiento agroecológico	Escenarios productivos reconocidos de Excelencia o Referencia/ Total de escenarios productivos	MINAG	Muy Alto: más de 80% Alto: 60-79% Moderado: Bajo :50-59 Muy Bajo: Menos de 50%	Incluye organopónicos, huertos intensivos, fincas, patios y parcelas de la Agricultura Urbana, Sub Urbana y Familiar
Brecha en la utilización del área (BUA)	$BUA=(Área cosechada (ha)/Área planificada (ha)*100$	Datos Sistema Automatizado para Planificación del Programa de Autoabastecimiento Municipal	Excelente: Sobrecumplimiento Bien: Hasta 5% Aceptable: 6-10% Regular: 11-15 % Mal:	Se evalúa mensualmente y anualmente por productos
Brecha en la producción local de alimentos por grupos y productos (BP)	$BP=(Producción (t) / Demanda (t)*100$	Datos Sistema Automatizado para Planificación del Programa de Autoabastecimiento Municipal	Excelente: Sobrecumplimiento Bien: Hasta 5% Aceptable: 6-10% Regular: 11-15 % Mal:	Se evalúa mensualmente y anualmente por productos. Se consideran todos los destinos: venta minorista , consumo social, balance territorial y
Brecha en los Rendimientos (BR)	$BR=(Rendimiento real (t/ha) rendimiento calculado (t/ha)*100$	Datos Sistema Automatizado para Planificación del Programa de Autoabastecimiento Municipal	Excelente: Sobrecumplimiento Bien: Hasta 5% Aceptable: 6-10% Regular: 11-15 % Mal: Más de 15%	Se evalúa mensualmente y anualmente por productos

Brecha en la disponibilidad de alimentos (BD)	BD)=(Percápita según venta minorista (lb/hab)/ Percápita planificado *100	MINCIN	Excelente: Sobrecumplimiento Bien: Hasta 5% Aceptable: 6-10% Regular: 11-15 % Mal: Más de 15%	Se evalúa mensualmente y anualmente por productos. Tanto en productos agrícolas como en el plan de 5 kg de carne mensual /hab.
% de bases productivas vinculadas a puntos de venta.(VBP)	(Bases productivas vinculadas a puntos de venta/ total de bases productivas)*100	MINCIN, MINAG, ANAP	Se evalúa trimestralmente	
Índice de Diversidad Dietética en el hogar (IDDH) (FAO, 2013)	Cuestionario a aplicar por hogares (Anexo2)		Baja: (≤ 3 grupos de alimentos) Media: (4 y 5 grupos de alimentos) Alta: Más de 6 grupos	Se utiliza en la línea base y evaluaciones posteriores para la medición del acceso a los alimentos en el hogar
Índice de estrategias de supervivencia	Cuestionario a aplicar por hogares (Anexo 3)	MINSAP, CUM	Evaluación anual.	
Inseguridad Alimentaria del Hogar (HFIAS) (Pérez Castro, 2010)	Cuestionario a aplicar (Anexo 4)	MINSAP, CUM	Evaluación anual.	
Índice de satisfacción de los consumidores con la oferta de alimentos del municipio. (ISC)*(Ramos)	ISC=(Cantidad de consumidores satisfechos por estrato / Total de consumidores muestreados por estratos y Total)*100 Cuestionario a muestra estratificada de consumidores (Anexo 5)	MINCIN, CUM	Muy Alto: más de 80% Alto: 60-79% Moderado: Bajo :50-59 Muy Bajo: Menos de 50%	Se utiliza en la línea base y evaluaciones posteriores
Índice de masa corporal (IMC) (Vázquez Sánchez, Rangel Rivero, Peña Alcolea, Díaz)	De acuerdo a indicadores del MINSAP (tasas x 100 000 hab)	MINSAP; MES; MINED; ANAP; MINAG	De acuerdo a los criterios valorativos del MINSAP. A una muestra representativa de los estratos del área a trabajar	
Prevalencia de enfermedades transmisibles según tasas	De acuerdo a los indicadores de MINSAP (ver precisiones para el ambito comunitario)	MINSAP	De acuerdo a los criterios valorativos de MINSAP. Evaluación anual	
Prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles según tasas específicas.(PECNT)	De acuerdo a los indicadores de MINSAP	MINSAP	De acuerdo a los criterios valorativos de MINSAP. Evaluación anual	
DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS				
Índice de productos alimenticios	Volumen de productos importados (t) / Volumen total de productos (t) importados +producidos en el territorio)	MINCIN, MINAG	Pollo, arroz, frijoles. Datos del año anterior , puede valorarse trimestralmente	
Índice de insumos para la producción de alimentos de origen vegetal y animal producidos en el	IIPA=Productos (insumos) producidos en el territorio/Productos producidos(insumos) en el territorio + insumos importados)*100	MINAG, Gobierno, otros organismos	Datos del año anterior , puede valorarse trimestralmente	
Índice de financiamiento para proyectos SAN. (IFSAN)	IFSAN)=(Volumen del financiamiento para proyectos SAN (por tipo de moneda)/ Volumen total del financiamiento (por tipo de moneda)		Datos del año anterior , puede valorarse trimestralmente	
GARANTÍA DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS- DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS				
Densidad de puntos de venta (DPV)	DPV=Puntos de venta/km ²	MINCIN	Desglosado por tipo de establecimientos. Se recomienda el mapeo de los puntos de venta.	
Manejo local de las pérdidas y desperdicios de alimentos .(MLAD)	Escala valorativa para el manejo local de las pérdidas de alimentos, Entrevista grupal con actores clave del territorio o comunidad. (Anexo 6). Requiere aplicar la metodología de (Vega León, Tejeda, Vicente ,Hernández Fernández,& Sáez Tonacca,2016).Monitoreo de pérdidas y desperdicios	MINSAP; MES; MINED; ANAP; MINAG, Comunales,	Se aplica en el diagnóstico de la necesidad de aplicar la metodología. Luego de aplicar la metodología se monitorean los indicadores del diagnóstico realizado.	
Cumplimiento de los requisitos de inocuidad en la cadena alimentaria local.(RICA)	RICA=(Número y tipo de contravenciones relacionadas con la inocuidad de los alimentos / Número total de contravenciones) *100	MINAG, MINSAP, DIS	Valoración con periodicidad trimestral	
MOVILIZACIÓN DE SISTEMAS EDUCACIONALES, DE LA CULTURA Y DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				
Índice de actividades de capacitación en función de la gestión pública de la	IAC=(Cantidad de actividades de superación en función de la gestión pública de la SAN/ Total de actividades)*100	Gobierno municipio, CUM, MINAG, ERMA otros organismos	Valoración anual	
Índice de participación de actores locales en el proceso de gestión pública para la SAN.(IPA) (Ramos)	IPA=((Cantidad de actores locales que participan en la capacitación en el proceso de gestión pública/ Total de actores del territorio)*100	Gobierno municipio, CUM, MINAG, ERMA otros organismos	Evaluación anual	

Índice de programas radiales dedicados a la SAN en el territorio (IPR)	$IPR = \frac{\text{Cantidad de programas radiales dedicados a la SAN}}{\text{Total de programas de la emisora}} * 100$	ICRT	Valoración trimestral
Ferías de Agrobiodiversidad realizadas en el	Número	MINAG, ANAP	Valoración trimestral
Graduados de nivel medio en especialidades agropecuarias por mil habitantes (GNMMH) (Parrado)	$GNMMH = \frac{\text{Graduados de nivel medio en especialidades agropecuarias que permanecen en la actividad}}{\text{Millares de habitantes del territorio}}$	MINED, MTSS, MINAG	Desglosado por género, se valora anualmente
Graduados de nivel medio en especialidades agropecuarias por mil ha de superficie cultivada (GNMMS) (Parrado Alvarez &	$GNMMS = \frac{\text{Graduados de nivel medio en especialidades agropecuarias que permanecen en la actividad}}{\text{Millares de ha de superficie cultivable del territorio}}$	MINED, MTSS, MINAG	Desglosado por género, se valora anualmente
Graduados de nivel superior en especialidades agropecuarias por mil habitantes (GNSMH)	$GNSMH = \frac{\text{Graduados de nivel medio en especialidades agropecuarias que permanecen en la actividad}}{\text{Millares de habitantes del territorio}}$	CUM, MTSS, MINAG	Desglosado por género, se valora anualmente
Graduados de nivel superior en especialidades agropecuarias que	$GNSMS = \frac{\text{Graduados de nivel medio en especialidades agropecuarias que}}{\text{Millares de habitantes del territorio}}$	CUM, MTSS, MINAG	Desglosado por género, se valora anualmente

especialidades agropecuarias por mil ha de superficie cultivada (GNSMS)	permanecen en la actividad/ Millares de ha de superficie cultivable del territorio)				
Estudiantes de nivel medio en especialidades agropecuarias por mil habitantes (Parrado Alvarez & Carrión Cabrera , 2020b) (ENMMH)	ENMMH =(Estudiantes de nivel medio en especialidades agropecuarias que permanecen en la actividad/ Millares de habitantes del territorio)	MINED, MTSS, MINAG		Desglosado por género, se valora anualmente	
Estudiantes de nivel medio en especialidades agropecuarias por mil ha de superficie cultivada (Parrado Alvarez & Carrión Cabrera , 2020b) (ENMMS)	ENMMS=Estudiantes de nivel medio en especialidades agropecuarias que permanecen en la actividad/ Millares de ha de superficie cultivable del territorio)	MINED, MTSS, MINAG		Desglosado por género, se valora anualmente	
Estudiantes de superior en especialidades agropecuarias por mil habitantes (ENSMH)	ENSMH=(Estudiantes de nivel medio en especialidades agropecuarias que permanecen en la actividad/ Millares de habitantes del territorio)	CUM, MTSS, MINAG		Desglosado por género	
Estudiantes de nivel superior en especialidades agropecuarias por mil ha de superficie cultivada (ENSMS)	ENSMS =Estudiantes de nivel medio en especialidades agropecuarias que permanecen en la actividad/ Millares de ha de superficie cultivable del territorio)	CUM, MTSS, MINAG		Desglosado por género, se valora anualmente	
Índice de permanencia de graduados de nivel medio en especialidades agropecuarias (IPGNM)	IPGNM=(Graduados de nivel medio en especialidades agropecuarias en los últimos 5 años que permanecen en la actividad/ Número de graduados)*100	MINED; MTSS, MINAG, AzCuba		Desglosado por género, se valora anualmente	
Índice de permanencia de graduados de nivel medio en especialidades agropecuarias (IPGNS)	IPGNS=(Graduados de nivel superior en especialidades agropecuarias en los últimos 5 años que permanecen en la actividad/ Número de graduados)*100	CUM, MINAG, AzCuba			
Índice de actividades de culturales en función de la SAN (IACSAN)	IACSAN=(Número de actividades relacionadas Con la SAN/ Total de actividades realizadas en el territorio)	MINCULT		Incluye todo tipo de manifestación artística	
Índice de incorporación de la cultura popular tradicional del territorio vinculados con la SAN en los programas educacionales los diferentes niveles educacionales	(Número de temas relacionados con la cultura popular tradicional del territorio vinculados con la SAN / Programas evaluados)	MES, MINED		Por nivel de enseñanza, preescolar, primaria, secundaria, preuniversitaria, técnica y profesional y superior. Valoración anual	
Conocimiento tradicional de los campesinos (Bioversity and The Christensen Fund, 2009)	Según descriptores del conocimiento tradicional de los agricultores . (Anexo 6)	MES; MINED; MINAG		Para aplicar a los productores líderes del territorio. Aporta información sobre el conocimiento tradicional relacionado con las plantas, la diversidad de variedades cultivadas y las redes de conocimiento e innovación del territorio, Se aplica anualmente a productores líderes y productores de la Agricultura Urbana, Sub Urbana y Familiar	
Índice de estudiantes de nivel medio y superior participantes en Proyectos de Desarrollo Local vinculados a la SAN (IEPDL)	IEPDL=(Número de estudiantes de nivel medio y superior vinculados a PDL relacionados con SAN/ Total de estudiantes de nivel medio y superior del territorio)*100	MES; MINED; Gobierno		Valoración anual desglosado por género	
Evaluación cualitativa del tratamiento de la SAN en el sistema educacional (Ministerio de Educación, 2021)	Guía para el diagnóstico (Anexo 7)	MINED		Valoración de fortalezas, desafíos , oportunidades y amenazas.	
% de personas preparadas y capacitadas en EAN (directivos, funcionarios y docentes) (desglosado por sexo).(CAEAN)	CAEAN= de personas preparadas y capacitadas en EAN (directivos, funcionarios y docentes) (desglosado/ Total de personas de las diferentes categorías y sexos	MINED			
Número de publicaciones y/o materiales didácticos sobre EAN elaborados y distribuidos.		MINED			
% de educandos asistidos por el PAE que reciben los beneficios de una dieta diversificada, nutritiva e inocua ajustada a las necesidades nutricionales (EBDD)	EBDD= educandos asistidos por el PAE que reciben los beneficios de una dieta diversificada, nutritiva e inocua ajustada a las necesidades nutricionales / Total de educandos.	MINED			
% de personas involucradas en el PAE que obtienen preparación y capacitación para	CAPDD= personas involucradas en el PAE que obtienen preparación y capacitación para planificar, elaborar y ofertar una alimentación diversificada	MINED			

planificar, elaborar y ofertar una alimentación diversificada e inocua. (desglosada por sexo) (CAPDD)	e inocua/ total de personas involucradas				
% de satisfacción de la alimentación producida en las instituciones escolares según el percápita establecido en el autoabastecimiento local. (SAA)	SAA=Percápita producido en los diferentes genéricos de productos vegetales y animales/ Percápita de cada genérico según lo establecido para el autoabastecimiento municipal. Tiene en cuenta una sola comida para los centros semi internos y dos para los internos. Incluye a educandos y trabajadores.	MINED		Valoración anual	

Tema estratégico: Protección del derecho a la alimentación sana y adecuada de las personas

El derecho a la alimentación comprende la accesibilidad, disponibilidad, estabilidad, sostenibilidad y adecuación de los alimentos (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, pág. 2098) y se contempla en las dimensiones (temas estratégicos) e indicadores anteriores, así como en la valoración de los resultados de las investigaciones que se deben realizar para determinar las dimensiones del derecho a la alimentación y el seguimiento y evaluación participativa del cumplimiento de los principios que rigen el derecho a la alimentación (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, págs. 2098-2099)

Tema estratégico: Cumplimiento de las políticas públicas aprobadas en materia alimentaria

El cumplimiento de las políticas públicas aprobadas será evaluado contrastando las valoraciones de cada una de las políticas aprobadas por cada uno de los Organismos de la Administración Central del Estado (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022, págs. 2107-2112); los órganos locales del Poder Popular; las entidades nacionales y locales; las formas asociativas; los expertos y otros sujetos vinculados a la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional y la valoración de la Comisión Municipal acerca del cumplimiento de las acciones desarrolladas que permitan la integración en los procesos de elaboración, implementación, seguimiento y control de las políticas, los programas nacionales y sectoriales y los planes estratégicos municipales para la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional; con los criterios de la población vertidos en los diferentes espacios de participación.

PRECISIONES PARA EL ÁMBITO COMUNITARIO

Los indicadores planteados tienen validez en el entorno comunitario con la debida contextualización en dependencia que se trate de un asentamiento en un Consejo Popular o un asentamiento poblacional.

En el caso comunitario es importante la información disponible en el Consejo Popular acerca de cada asentamiento que lo compone, la información de la OFICODA, Salud Pública en la disponible en los consultorios del Médico de la Familia y otros organismos con representación en la comunidad que deben apoyar al Consejo Popular con la información disponible.

Existen datos clave para el cálculo de varios indicadores uno de ellos, otro dato importante es el área de la comunidad para calcular la Densidad poblacional y (DP: hab. / km²) Densidad de Puntos de Venta (DPV: Puntos de venta/km²) este dato se puede obtener de la superficie del asentamiento poblacional o la circunscripción de que se trate, otra opción es obtenerlo utilizando la herramienta de cálculo de áreas de Google Maps.

A continuación se plantean aspectos esenciales de indicadores relevantes del diagnóstico.

TEMA ESTRATÉGICO: CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

La información demográfica permite determinar las potencialidades de la comunidad para desarrollar la producción de alimentos y las vulnerabilidades en cuanto.

Densidad de población (DP) (Hab. / km²): en el caso de una comunidad se toma el área

de la circunscripción o del Consejo Popular en el caso que no pueda determinarse el área en km² con la debida aclaración.

Población a satisfacer en consumo social (PObCS):

PObCS) = Cantidad de personas a servir en restaurantes, hospitales, centros de trabajo, escuelas, SAF y otras fuentes de la comunidad. Este indicador aporta al cálculo de la producción de alimentos para la comunidad.

Índice de masculinidad *

(IM):

IM=Cantidad de personas del sexo masculino/ cantidad de personas del sexo femenino en la comunidad.

Grado de envejecimiento poblacional (GEP): con los datos de la comunidad **GEP**= (Cantidad de personas de 60 años y más/ Cantidad total de personas)*100

Relación de dependencia (RD): con información comunitaria desglosada por sexo. **RD**= (Cantidad de personas de 0-más de 60 años/Total de personas)

Proporción Adultos mayores/ población 0-14 años (AM/Niños): con datos de la comunidad, se desglosado por sexos.

Cantidad de Adultos Mayores/Niños = Cantidad de personas mayores de 60 años/cantidad de personas de 0-14 años

Proporción adultos mayores/ población 15-49 años (AM/Adultos): con datos de la comunidad, se desglosado por sexos.

Cantidad de Adultos Mayores /Adultos (AM/Adultos)v= Cantidad de mayores de 60 años/cantidad de personas de 15-49 años

EMPLEO Y ASISTENCIA SOCIAL

Esta información permite identificar las potencialidades de los recursos humanos en edad laboral

de la comunidad para asumir un papel protagónico en el Sistema Alimentario Local. Se releva a partir de la existente en la comunidad y disponible en el Consejo Popular. Si no se tiene, debe obtenerse por la vía de un levantamiento en la comunidad con el Delegado de la Circunscripción y el Grupo de la Comunidad.

Paridad de género de la Población económicamente activa (urbana)*(PGu): en el caso de que sea rural no se determina este indicador.

PG=Población económicamente activa mujeres (PEAm) / Población económicamente activa hombres (PEAh) en la zona que corresponda a la comunidad.

Tasa de desempleo (%) en mujeres y hombres* (TD): sobre la base de la información comunitaria se desglosa por sexo.

TD= (PEA - población con empleo) / PEA) x 100

Tasa de actividad económica (TAE): con información comunitaria

TAE= (población económicamente activa /población en edad laboral)*100

USO DE LOS RECURSOS NATURALES

La superficie de tierra cultivada en la comunidad puede obtenerse como resultado de la superficie cultivada en la base productiva de la comunidad u otra fuente confiable como el Registro de Tierras.

Índice de aprovechamiento de la tierra (IAT): con datos de la base productiva de la comunidad

IAT): IA = SC / SA * 100

SC: Superficie cultivada (de la base productiva: CCS, CPA, UBPC y otras)

SA: Superficie agrícola (de la base productiva: CCS, CPA, UBPC y otras)

Índice de ociosidad de la Tierra (IOT): con datos de la base productiva de la comunidad.

(IO): $IO = SO / SA * 100$

SO: Superficie Ociosa SA: Superficie Agrícola

Índice de forestación (IF): con datos de la base productiva de la comunidad.

Índice de productividad de los suelos (IPS). Según información de los estudios de suelos de las bases productivas o en los municipios según información actualizada de la ONEI

$IPS = (\text{Superficie de suelos Muy productivos y Productivos} / \text{Superficie total cultivable}) * 100$

Disponibilidad de la superficie cultivada/habitante (DSCH): Datos que en el caso de la comunidad se obtienen de la suma de la superficie cultivada de las bases productivas que se encuentran en el radio de acción comunitario y en el caso de los municipios según información actualizada de la ONEI

$DSCH = (\text{Total Superficie cult.} / \text{Número de hab.})$ $DSCHt = (\text{Cultivos temporales Superficie cult. temp.} / \text{Número de hab.})$

$DSCHp = \text{Cultivos permanentes Superficie cult. perm.} / \text{Número de hab.}$

$DSCHg = \text{Ganadería Superficie ganadería} / \text{Número de hab.}$

Brecha en la utilización del área (BUA) Todas las brechas se calculan de acuerdo con los datos de la base productiva en el caso de las comunidades, con los resultados del año anterior y en la caso de los municipios según la información de la ONEI en ambos casos para cada genérico según los datos del Sistema Automatizado para Planificación del Programa de Autoabastecimiento Municipal.

$DSCHf = \text{Forestal}$

$\text{Superficie forestal} / \text{Número de habitantes}$ $BUA = (\text{Área cosechada (ha)} / \text{Área planificada (ha)}) * 100$

En cada caso los criterios valorativos de los indicadores son: Excelente: Sobrecumplimiento Bien: Hasta 5% Aceptable: 6-10% Regular: 11-15 % Mal: Más de 15

Brecha en la producción local de alimentos por grupos y productos (BP)

$BP = (\text{Producción (t)} / \text{Demanda (t)}) * 100$

Brecha en los Rendimientos (BR)

$BR = (\text{Rendimiento real (t/ha)} / \text{rendimiento calculado (t/ha)}) * 100$

Brecha en la disponibilidad de alimentos (BD)

$BD = (\text{Percápita según venta minorista (lb/hab)} / \text{Percápita planificado}) * 100$

% de bases productivas vinculadas a puntos de venta (BVP)

Este indicador da la medida de la circularidad de la economía en el territorio. En los puntos de venta se consideran Placitas, Mercados Agropecuarios Estatales, Puntos de venta arrendados u otros.

$BVP = (\text{Bases productivas vinculadas a puntos de venta} / \text{total de bases productivas}) * 100$

Deben tenerse en cuenta adicionalmente la cantidad de carretilleros existentes que actúan como intermediarios en la comercialización de los productos

Complementan la información que aportan los indicadores la autovaloración de la actividad cada uno de los actores, mientras más precisa y completa mejores serán los resultados.

INDICADORES DE SALUD según ONEI (2022).

De acuerdo a la información de los niveles de atención a la población en el ámbito comunitario y no excluye precisiones de la Dirección Municipal de Salud Pública.

Habitantes por médico: Es el producto de la división de la población en un período determinado entre el número de médicos en el mismo período. Expresa la cobertura de la atención médica de la población.

$$\text{Habitantes por médico} = \frac{A}{B}$$

A: Población B: Número de médicos

Habitantes por estomatólogo: Es el producto de la división de la población en un período determinado entre el número de estomatólogos en el mismo período. Expresa la cobertura de la atención estomatológica de la población.

$$\text{Habitantes por estomatólogo} = \frac{A}{B}$$

A: Población B: Número de estomatólogos

Tasa de incidencia: Es un indicador primordial de la vigilancia epidemiológica y expresa el riesgo que tiene la población de contraer una enfermedad. Es el cociente entre el número de enfermedades que comenzaron en un período definido y la población expuesta a contraer dichas enfermedades multiplicada por 100 000, por lo que su unidad sería por 100 000 habitantes.

$$\text{Incidencia} = \frac{A}{B} * 100\ 000$$

A: Número de casos nuevos de una enfermedad durante un período B: Población

Causas de muerte de todas las edades: Se refiere al número de personas fallecidas en un período analizadas por las causas de muerte con mayor frecuencia reportadas en los certificados de defunción.

Tasas de las causas de muerte de todas las edades: Expresa el riesgo de morir de la población en un período determinado por cada causa. Es el cociente resultante de dividir el número de defunciones de cada una de las causas entre la población en el mismo período multiplicada por 100 000, por lo que su unidad sería por 100 000 habitantes. Es un indicador de amplio uso.

$$\text{Tasa de mortalidad por causas} = \frac{A}{B} * 100\ 000$$

A: Número de fallecidos por causa B: Población

Tasa de mortalidad materna: Es el riesgo de morir de la mujer durante el embarazo o dentro de los 42 días siguientes a la culminación del mismo por complicaciones obstétricas de la gestación, el parto o el puerperio (causas directas), así como por enfermedades existentes antes de embarazarse o de una enfermedad que evoluciona durante la gestación y que estas no sean debidas a causas obstétricas directas, pero si agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo (causas indirectas). Por tanto incluye la mortalidad materna por causas directas e indirectas. Se basa en la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, implantada en Cuba desde el primero de enero del año 2000. Es la relación entre el número de defunciones maternas por las causas directas e indirectas y la cantidad de nacidos vivos por 100 000, en un área geográfica para un período determinado, por ello la unidad es por 100

000 nacidos vivos.

$$\text{Tasa de mortalidad materna} = \frac{A}{B} * 100\ 000$$

A: Número de defunciones maternas B: Nacidos vivos

Tasa de mortalidad infantil: Constituye un indicador de expresión de desarrollo socioeconómico. Es el riesgo de morir que tiene un nacido vivo entre la fecha de su nacimiento y antes de cumplir el primer año de vida. Es el cociente resultante de dividir las defunciones de los menores de un año entre el número total de nacidos vivos en un período y lugar determinado, la unidad es por 1 000 nacidos vivos.

$$\text{Tasa de mortalidad infantil: } A/B * 1000$$

A: Número de defunciones de menores de 1 año B: Nacidos vivos

Tasa de mortalidad niños menores de 5 años: Es el riesgo de morir que tiene un nacido vivo entre la fecha de su nacimiento y antes de cumplir el quinto año de vida. Es el cociente resultante de dividir las defunciones de los menores de cinco años entre el número total de nacidos vivos en un período y lugar determinado, la unidad es por 1 000 nacidos vivos.

$$\text{Tasa de mortalidad del menor de 5 años} = A/B * 1000$$

A: Número de defunciones de menores de 5 años B: Nacidos vivos

Índice de bajo peso al nacer: Es el peso obtenido dentro de la primera hora de vida, antes de que comience a tener lugar la pérdida de peso postnatal. Todo producto de la concepción que, después de ser extraído o expulsado completo del cuerpo de la madre, pese menos de 2 500 gramos, se considera que tiene bajo peso al nacer. Expresa la frecuencia de nacidos vivos con bajo peso con relación al total de nacidos vivos y el retardo del crecimiento intrauterino o prematuridad. Este indicador representa un factor de riesgo para la morbi-mortalidad neonatal e infantil, es analizado para predecir la sobrevivencia infantil y una medida indirecta de la calidad de la asistencia prenatal. Es el cociente de nacidos vivos con bajo peso entre el número total de nacidos vivos multiplicado por 100.

$$\text{Índice de bajo peso al nacer} = A/B * 100$$

A: Número de nacidos vivos con peso inferior a los 2 500 gramos B: Nacidos vivos

Ingresos en hogares maternos: Se refiere a las gestantes que por determinadas causas necesitan tener un seguimiento y observación por parte de facultativos capacitados de la evolución de su embarazo y son internadas en instituciones especializadas, creadas para la atención de los riesgos prenatales.

Ingresos por 100 nacidos vivos: Expresa el porcentaje de gestantes con atención especializada que han estado ingresadas en hogares maternos por los nacidos vivos del mismo período.

$$\text{Ingresos por 100 nacidos} = A/B * 100$$

A: Ingresos en hogares maternos B: Nacidos vivos

ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE

La Línea Base constituye el punto de partida para la aplicación de los resultados del diagnóstico en un proceso participativo que conduzca a la concreción de la metodología del Enfoque de Marco Lógico para definir el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la selección de alternativas

de solución a los problemas identificados y ulterior monitoreo y evaluación del proyecto o los proyectos que se desarrollen en el municipio o comunidad, así como para la valoración periódica de la marcha del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional.

Los estudios de línea base y los de evaluación de información-acción son trabajos de investigación que se emprenden para comprender mejor el estado de seguridad alimentaria de una población determinada bajo circunstancias específicas en un momento dado. El omitir estas importantes etapas durante la ejecución de un programa o actividad relacionada con la seguridad alimentaria podría conducir a decisiones y acciones poco apropiadas y eficaces.

Un diagnóstico veraz y fiable de una situación de seguridad alimentaria puede servir:

1. Como guía de referencia para entender cambios y tendencias.
2. Para asesorar las políticas y programas de desarrollo a largo plazo y las estrategias de reducción de la vulnerabilidad.
3. De apoyo a programas y proyectos de preparación en caso de emergencias y mitigación de desastres.

Un estudio de línea base de la seguridad alimentaria es una descripción integral del estado de la seguridad alimentaria de una población determinada en un país o región en un momento dado. Los estudios de línea base pueden incluir uno o más de los siguientes componentes:

- Caracterización de la forma en que vive una población (descripción de sus medios de vida).
- Comprensión de los riesgos y amenazas que enfrentan.
- Comprensión de sus capacidades para afrontar los riesgos.

En la medida que el diagnóstico se parezca a la realidad de las circunscripciones, Consejos Populares, Distritos y municipios así será la calidad del Plan que se elabore.

Es de extraordinaria importancia considerar los planteamientos de los electores relacionados con el tema, las opiniones levantadas a partir de los procesos de formación de la Ley SSAN y los estados de opinión que se manifiestan en diversos espacios comunicativos y el gobierno en línea, así como los resultados de las acciones de control realizadas en el municipio.

Por estas razones no resulta ocioso precisar cuestiones básicas de la Ley 148/2022 :

Artículo 4.1. Todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada, en lo adelante derecho a la alimentación.

2. El derecho a la alimentación comprende la accesibilidad, disponibilidad, estabilidad, sostenibilidad y adecuación de los alimentos.

3. El derecho a la alimentación se rige por los principios de:

- a) Participación intersectorial, interinstitucional, interdisciplinaria, transdisciplinaria, multiactoral, multinivel y popular;
- b) no discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, posición económica, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que indique distinción lesiva a la dignidad humana;
- c) sostenibilidad económica, social y ambiental;
- d) orientación a la nutrición;
- e) transparencia, entendida como el libre acceso a una información oportuna y fiable sobre las decisiones, y el desempeño de las autoridades competentes y reguladoras en materia de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional;
- f) precaución;
- g) autenticidad y veracidad en estrecha vinculación con la calidad e inocuidad de los alimentos; y
- h) respeto a las tradiciones culturales.

4. Los principios anteriores también rigen las políticas públicas, estrategias, planes, programas, proyectos y demás acciones relacionadas, de cualquier forma, con el derecho a la alimentación sana y

adecuada, que realicen los organismos de la Administración Central del Estado, los órganos locales del Poder Popular, las entidades nacionales y locales, las formas asociativas, los expertos y otros sujetos vinculados a la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional.

Artículo 39. Se consideran infracciones en materia de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional, y protección del derecho a la alimentación, las siguientes:

- a) Obstaculizar la elaboración de programas y proyectos de soberanía y educación alimentarias;
- b) impedir las acciones de educación y cultura alimentaria dirigidas a la población nacional;
- c) incumplir, sin justa causa, con la producción de alimentos sensibles a la nutrición;
- d) realizar acciones de producción, transformación y comercialización de alimentos sin observar los requisitos formales de inscripción en los registros correspondientes previstos en la legislación vigente;
- e) carecer de sistema de control de la trazabilidad de los productos alimenticios por parte de las entidades vinculadas a la producción, transformación y comercialización de alimentos;
- f) ocultar o aportar información falsa relativa a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional cuando le sea requerida por las autoridades facultadas al efecto;
- g) inobservar o no crear medidas para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos durante las etapas de cosecha, poscosecha, transformación, comercialización y transportación;
- h) desaprovechar las capacidades locales de procesamiento y utilización de los residuos;
- i) obstruir el funcionamiento de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles;
- j) incumplir con el empleo de modelos sostenibles;
- k) emplear plaguicidas en la producción y poscosecha no contemplados en el registro oficial correspondiente;
- l) realizar acciones de producción, transformación y comercialización de alimentos sin el empleo de tecnologías sostenibles, cuando se tenga acceso a estas;
- m) importar alimentos, materias primas e insumos con carácter comercial, cuando haya acceso a estos en el mercado nacional y posean la calidad requerida,
- n) comercializar productos no aptos para el consumo de las personas; y
- ñ) cualquier otra acción u omisión que no observe las regulaciones vigentes al efecto.

Artículo 42.1. Las medidas a aplicar por las infracciones en materia de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional, y protección del derecho a la alimentación, relacionadas en el presente Reglamento, son las siguientes:

- a) En el caso de las infracciones establecidas en **los incisos del a) al e) y el inciso ñ)** del Artículo 39, **se impone multa de quince mil (15 000.00) pesos cubanos y la obligación de hacer correspondiente;** y
 - b) en el caso de las infracciones establecidas en **los incisos del f) al n)** del Artículo 39, **se impone multa de treinta mil (30 000.00) pesos cubanos y la obligación de hacer correspondiente.**
2. La cuantía de la multa a imponer puede aumentarse en la mitad de su importe, en atención a las consecuencias de la infracción y a las características del obligado a satisfacerla.
 3. Para aumentar la cuantía de la multa se tiene en cuenta si el sujeto infractor ha cometido una o más infracciones en el término de un año natural.
 4. Cuando se reincida en una de estas infracciones se duplica el monto del valor de la multa a imponer.

Artículo 43.1. Además de la multa y de la obligación de hacer correspondiente, previstas en el artículo precedente, puede imponerse, cuando proceda, el decomiso de las producciones y materias primas, así como el cierre temporal o definitivo de los locales y establecimientos

INDICADORES REQUIEREN DE INVESTIGACIÓN PARA PROFUNDIZAR EN ASPECTOS ESENCIALES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA LOCAL O MUNICIPAL

- ANEXO 1 CARACTERIZACIÓN AGROECOLÓGICA DE LA COMUNIDAD (FAO, 2019).
- ANEXO 2 CUESTIONARIO PARA MEDIR LA DIVERSIDAD DIETÉTICA EN EL HOGAR (HDDS) (FAO, 2013)
- ANEXO 3 ESCALA DEL COMPONENTE DE ACCESO DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA DEL HOGAR (HFIAS) (PÉREZ CASTRO, 2010).
- ANEXO 4 MANEJO LOCAL DE LAS PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS.
- ANEXO 5 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS PERECEDEROS DE ORIGEN VEGETAL A ESCALA LOCAL.
- ANEXO 6 LISTA DE DESCRIPTORES DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LOS CAMPESINOS
- ANEXO 7 EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL TRATAMIENTO DE LA SAN EN EL SISTEMA EDUCACIONAL

REFERENCIAS

- Aguilar Gallegos, N., Martínez González, E. G., & Aguilar Ávila, J. (2017). Análisis de redes sociales: Conceptos clave y cálculo de indicadores. Serie: Metodologías y herramientas de investigación Vol. 5. Chapingo: Universidad Autónoma de Chapingo, Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM).
- Aguilera Molina, J., Quiroga Gómez, Z., & Perón Delgado, E. (2020). Modelo para la determinación de las desigualdades intermunicipales de la calidad de vida. *Retos De La Dirección*, 14(1), 278-309. <https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/retos/article/view/3394>
- Anaya Cruz, B. (2016). Articulación de cadenas de valor hortofrutícolas para la satisfacción de demandas: el caso de la cadena del mango en Santiago de Cuba (Tesis de Doctorado) . La Habana: Editorial Universitaria.
- Ardón Mejías, M. (2003). Las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs) en el Desarrollo Rural Una Propuesta Metodológica Coherente. Tegucigalpa, 11 p.
- Asamblea Nacional del Poder Popular. (2022). Ley 148/2022 “Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional” (GOC-2022-754-O77). La Habana.
- Asamblea Nacional del Poder Popular (2017). Ley 124, de Aguas Terrestres, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Gaceta Oficial No. 51 Extraordinaria de 16 de noviembre de 2017
- Asamblea Nacional del Poder Popular. (1994). Ley 75 (De la Defensa Nacional). La Habana: Gaceta Oficial de la República de Cuba.
- Asamblea Nacional del Poder Popular. (1997). Ley 81 (Del Medio Ambiente). La Habana: Gaceta Oficial de la República de Cuba.
- Asamblea Nacional del Poder Popular. (1998). Ley No. 85. Ley Forestal. La Habana.
- Asamblea Nacional del Poder Popular. (2019). Constitución de la República de Cuba, Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019 (GOC-2019-406-EX5). -La Habana: Ministerio de Justicia, Gaceta Oficial de la República de Cuba.
- Bioversity and The Christensen Fund. (2009). Descriptors for farmers’ knowledge of plants. Rome, Palo Alto, California: Bioversity International, Rome, Italy and The Christensen Fund.
- Briz, J., & de Felipe, I. (2014). Agricultura Urbana, integral , ornamental y alimentaria una visión global e internacional. Madrid: Editorial Agrícola Española S.A., Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 27 p.
- Camacho, H., Cámara, L., Cascante, R., & Cascante, H. (2001). El Enfoque del marco lógico: 10 casos prácticos Cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo. Madrid: CIDEAL – Fundación CIDEAL, 237 p.
- Castro Ruz, F. (1966). Discurso pronunciado en el acto de graduación de los primeros 425 técnicos del Consejo del Plan de Enseñanza Tecnológica de Suelos, Fertilizantes y Ganadería, en la escalinata de la Universidad de La Habana, efectuado el 18 de diciembre de 1966.
- Castro Ruz, F. (1967a). Discurso pronunciado en el Instituto Tecnológico Obrero de Suelos, Fertilizantes y Alimentación del Ganado “Rubén Martínez Villena”, el 30 de enero de 1967.
- Castro Ruz, F. (1968a). Discurso pronunciado en el acto de graduación del Instituto Tecnológico de la Caña, celebrado en Matanzas, el 6 de octubre de 1968.
- Castro Ruz, F. (1968b). Discurso pronunciado en el Instituto Tecnológico “Rubén Martínez Villena” con motivo de graduarse alumnos de este Instituto Tecnológico y de la escuela “Ilya Ivanov”, el 10 de junio de 1968.

- Castro Ruz, F. (1969). Discurso pronunciado en el acto de Graduación del Curso de Estudiantes de Agronomía y de Técnicos de Nivel Medio de los Institutos Tecnológicos Agropecuarios, celebrado en la Universidad Central, en Santa Clara, el 18 de octubre de 1969.
- Charron, D. (2012). Ecohealth: Origins and approach. In D. Charron, ed. *Ecohealth Research in Practice. Innovative Applications of an Ecosystem Approach to Health*. Ottawa: Springer / International Development Research Centre, pp. 1-30.
- CITMA. (2013). Estudio de Peligro Vulnerabilidad y Riesgo de Sequía en la provincia de Camagüey. Camagüey. CITMA. (2014b). Estudio de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo Sanitario para los animales de la provincia de Camagüey. Camagüey.
- Consejo de Estado. (2019). Decreto-Ley No. 387/2019 De La De La Conservación, Mejoramiento Y Uso Sostenible De los Recursos Zoogenéticos, GOC-2020-483-O50, Gaceta Oficial No. 50 Ordinaria de 16 de julio de 2020. La Habana: Ministerio de Justicia.
- Consejo de Estado. (2020). Decreto Ley 9/2020 “Inocuidad Alimentaria” (GOC-2020-675-O76), Gaceta Oficial No.76 Ordinaria de 30 de octubre de 2020. La Habana: Ministerio de Justicia.
- Consejo de Estado. (2020). Decreto Ley 9/2020 “Inocuidad Alimentaria” (GOC-2020-675-O76), Gaceta Oficial No. 76 Ordinaria de 30 de octubre de 2020. La Habana: Ministerio de Justicia.
- Consejo de Estado. (2020). Decreto-Ley 388/2019 De Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y las Semillas. La Habana: Ministerio de Justicia.
- Consejo de Ministros. (2022). Decreto 67/2022 “Reglamento de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional” (GOC-2022-755-O77). La Habana
- Consejo de Ministros. (2020). Decreto 10/2020 Reglamento del Decreto-Ley 388 de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación, la Agricultura y las Semillas (GOC-2020-527-O57) . La Habana: Ministerio de Justicia .
- Consejo de Ministros. (2020). Decreto 18/2020 Reglamento del Decreto-Ley Inocuidad Alimentaria (GOC-2020- 676-O76), Gaceta Oficial No. 76 Ordinaria de 30 de octubre de 2020. La Habana: Ministerio de Justicia.
- Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. (2012). Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. San Salvador: Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
- Díaz-Canel Bermúdez, M., Núñez Jover, J., & Torres Paez, C. C. (2020). Ciencia e innovación como pilar de la gestión de gobierno: un camino hacia los sistemas alimentarios locales. COODES Cooperativismo y Desarrollo, 8(3), 1-21. <http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/372>.
- FAO. (2009). Manual para la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias - segunda edición. Roma: FAO.
- FAO. (2013). Guía para medir la diversidad alimentaria a nivel individual y en el hogar. Roma.
- FAO. (2015). Directrices para la elaboración de Estrategias Nacionales para los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la Agricultura. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- FAO. (2015). SHARP v.1.9.13 Autoevaluación y Evaluación Holística de Resiliencia Climática para los agricultores y pastores.
- FAO. (2018). Agricultura sostenible y biodiversidad un vínculo indisoluble. Roma: FAO, 48 p.
- FAO. (2019). TAPE Tool for Agroecology Performance Evaluation 2019 – Process of development and guidelines for application. Test version. Rome: FAO, 98 pp.

- FAO. (2020). Guía para la implantación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba en los municipios. FAO.
- FAO. (2020). La medición de la pérdida y el desperdicio de alimentos en relación con la metodología de evaluación de las pérdidas de alimentos. En FAO (Ed.), Conferencia Regional de la FAO para Europa 32.º período de sesiones. Taskent (Uzbekistán), 5-7 de mayo de 2020.
- Gobierno de Colombia. (2018). Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Serie: Registros, Observatorios, Sistemas de Seguimiento y Salas Situacionales Nacionales en Salud. Bogotá: MINSALUD.
- GWP. (2000). Manejo integrado de recursos hídricos, GWP-TAC Background Papers N° 4: Comité de Consejo Técnico (TAC) de la Asociación Mundial para el Agua (GWP). Estocolmo, Suecia.
- Hanneman, R. A. (2000). Introducción a los métodos de Análisis de Redes Sociales Capítulo primero. Riverside:Universidad de California.
- MINAG. (2017). Sistema Automatizado para realizar la Planificación del Programa de Autoabastecimiento Municipal. Hoja de Cálculo. La Habana: MINAG.
- Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. (2012). Estrategia nacional para prevenir, manejar y controlar las especies exóticas invasoras en la República de Cuba. La Habana.
- Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. (2015). Programa Nacional de Educación Ambiental. Ministerio de Educación Superior. (2017). Plan E. Modelo del Profesional Carrera de Agronomía. La Habana.
- Ministerio de Justicia. (2007). Decreto No.281/07. Consejo de Ministros. Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema de Dirección Gestión Empresarial Estatal. Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 041 edición extraordinaria del 17 de agosto de 2007.
- Ministerio de la Agricultura, Agricultura Urbana, Sub Urbana y Familiar. (2020c). Programa de Autoabastecimiento Alimentario en las Comunidades (Acciones a implementar).
- Ministerio de la Agricultura, Grupo Empresarial Ganadero, Instituto de Investigaciones Porcinas. (2019). Programa de los 2 kg de cerdo por habitante. Nuestra experiencia puede ser su solución. La Habana: MINAG.
- Ministerio de la Agricultura. (2020a). Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba . MINAG.
- Ministerio de la Agricultura. (2020b). Resolución 441/2020 “Reglamento para el Registro Fitosanitario de las áreas de exportación”, (GOC-2020-678-O76), Gaceta Oficial No. 76 Ordinaria de 30 de octubre de 2020. La Habana: Ministerio de Justicia.
- Ministerio de la Agricultura. (2020c). Estrategia productiva de acopio y comercialización para lograr la venta a la población de 5 kg de carne mensual por habitante en el país. La Habana: MINAG.
- Ministerio de la Agricultura. (2020d). Nueva etapa para impulsar el Programa de Autoabastecimiento Municipal con 5 kg de carne por habitante. La Habana: MINAG.
- Ministerio de Salud Pública. (2020). Resolución 262/2020 (GOC-2020-679-O76), Gaceta Oficial No. 76 Ordinaria de 30 de octubre de 2020. Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Educación (2021). Plan de la Dirección Provincial de Educación en Camagüey para la Alimentación Escolar (Plan DPE-AE).
- ONEI. (2018a). Estudios y datos de la población cubana Cuba y sus territorios 2017. La Habana: Centro de Estudios de Población y Desarrollo.
- ONEI. (2018b). El envejecimiento de la población cubana 2017. La Habana: Centro de Estudios

de Población y Desarrollo.

- ONEI. (2018c). Indicadores demográficos de Cuba y sus territorios. La Habana: Centro de Estudios de Población y Desarrollo.
- ONEI (2022). Anuario Estadístico de Cuba 2021. Salud Pública y Asistencia Social Edición 2022.
- Parrado Alvarez, O. L. (2018). Los recursos genéticos y su papel en la formación de técnicos agropecuarios y docentes. Camagüey: Universidad de Camagüey, 101 p.
- Parrado Alvarez, O. L. (2020a). Caracterización de las áreas de intervención. Proyecto Fitomejoramiento Participativo de raíces, tubérculos, hortalizas y granos. Camagüey, 29 p.
- Parrado Alvarez, O. L., & Carrión Cabrera, L. (2020b). Pensamiento de Fidel Castro Ruz expresados en Discursos, intervenciones y Reflexiones (1959-2016). Camagüey, 78 pp.
- Parrado Alvarez, O. (2020c). La integración cómo pilar esencial de la seguridad alimentaria y nutricional camino a la soberanía alimentaria. Taller Virtual " El papel de la ciencia en la recuperación del país en la etapa de post -pandemia. (págs. 1-6). La Habana: Sociedad Económica de Amigos del País.
- Parrado Alvarez, O. L., Cardoso Hurtado, T., & Francis Archer, D. E. (2014). Percepción de los peligros hidrometeorológicos en la provincia de Camagüey: punto de partida para la educación ambiental. Transformación, 10(1), 54-66.
- Parrado Alvarez, O. L., Carrión Cabrera, L., & Cuesta Rodríguez, R. (2019). El pensamiento y obra de Fidel Castro Ruz sobre la formación de profesionales para la agricultura (1953-1974). Maestro y Sociedad
- Parrado Alvarez, O. L., Francis Archer, D. E., & Valdenebro Ramírez, M. (2013). Percepción del peligro por intensa sequía en provincia de Camagüey, punto de partida para la educación ambiental. Agrisost, 19(3),15-34.
- Parrado Alvarez, O., Carrión Cabrera, L., & Castro Torres, B. (2017). Fundamentos epistémicos de la formación agropecuaria en Cuba. Agrisost, 23(3), 141-164. <https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/agrisost/article/view/2162>.
- PCC. (2016a). Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos. La Habana.
- PCC. (2016b). Proyecto de Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos. La Habana.
- PCC. (2016c). Conceptualización del Modelo de Desarrollo Económico y Social cubano de Desarrollo Socialista. La Habana.
- PCC. (2017). Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016- 2021 . La Habana.
- Pérez Castro, T. (2010). Propuesta metodológica para el análisis de la seguridad alimentaria a nivel local en Cuba. Experiencia en el municipio San José de las Lajas, Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Agrícolas. Universidad Agraria de La Habana, Centro de Estudios de Desarrollo Agrario y Rural.
- PESA, Proyecto Food Facility Honduras. (2011). Seguridad Alimentaria y nutricional conceptos básicos. Tegucigalpa: Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, Proyecto Food Facility Honduras, 8 p.
- Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) Cuba. (s.f.). Recuperado el 30 de julio de 2020, de Política de Seguridad Alimentaria: <https://plataformacelac.org/politica/248>
- PMA. (2014). PMA Cuba Apoyando la seguridad alimentaria y nutricional. La Habana: WFP, 16 p.
- Programa Especial para la Seguridad Alimentaria - PESA - Centroamérica. (2011). Seguridad

Alimentaria y Nutricional . Conceptos Básicos. Tegucigalpa.

- Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. (2017). Guía para municipios. Qué pueden hacer las ciudades argentinas para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Buenos Aires.
- Pumisacho, M., & Sherwood, S. (2005). Guía Metodológica sobre Escuelas de Campo de Agricultores 1era ed. Quito: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Centro Internacional de la Papa (CIP), 185 p.
- Quiroga Gómez, Z., de Dios Martínez, A., & Pérez Rangel, M. (2019). Enfoque poblacional en los planes de ordenamiento territorial. *Retos De La Dirección*, 13(1),69-85. <https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/retos/article/view/2649>.
- Ramos Crespo, M. E. (2018). Modelo de Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional desde el Gobierno a Escala Municipal , Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Económicas. Universidad de Pinar del Río.
- Rapport, D.J., Costanza, R. y McMichael, a J. (1998). Assessing ecosystem health. *Trends in ecology & evolution*, 13(10), pp. 397-402. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21238359>
- República de Cuba. Consejo de Estado. (1994). Decreto Ley 136 del Patrimonio Forestal y Fauna Silvestre y sus contravenciones. La Habana: Consejo de Estado.
- Sociedad Económica de Amigos del País. Sección de Economía y Ciencia. (2020). Taller Virtual " El papel de la ciencia en la recuperación del país en la etapa de post -pandemia. Memoria. La Habana: Sociedad Económica de Amigos del País.
- Vázquez Sánchez, V., Rangel Rivero, A., Peña Alcolea, S., Díaz Rodríguez, Y. A., & Ramenzoni, V. (2018). Estado nutricional y composición corporal de campesinos y pescadores ocasionales del municipio Yaguajay, Sancti Spiritus Cuba. *Nutr. Clín. Diet. Hosp.* 2018; 38(2):139-144, 38(2), 139- 144.doi:10.12873/382vvazquez .
- Vinci, M., Hernández Morales, A., Mireles Torres, M., Antúnez Saiz, V., Ferrer, M., Pacheco Fernández, M., y otros. (2014). Hacia una gestión con enfoque de cadenas. Conceptos básicos e instrucciones para el diagnóstico. La Habana: MINAG, PNUD.

ANEXO 1 CARACTERIZACIÓN AGROECOLÓGICA DE LA COMUNIDAD

Se realizará de acuerdo con la metodología Tool for Agroecology Performance Evaluation en su versión de prueba (TAPE) elaborada por FAO y modificada para el contexto cubano (FAO, 2019) para aplicarla en una entrevista grupal con informantes clave. Esta metodología abarca 10 dimensiones y 33 indicadores, evaluados en una escala de resiliencia de 0-4 por lo que el máximo de puntos a alcanzar es de 132, teniendo en cuenta esto se evalúa la resiliencia al cambio climático como sigue:

Categoría de la escala de resiliencia climática	Rango de puntuación
MuyAlta	107-132
Alta	82-106
Moderada	55-81
Baja	28-54
Muy Baja	0-27

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y CONTEXTO

1. Localización de la comunidad (municipio, provincia)
2. Coordenadas de localización (mediante GPS)
3. ¿Cuáles son los principales renglones productivos? Seleccione los que sean necesarios:
 - > Cultivos
 - > Animales (incluye peces)
 - > Árboles
 - > Otros (especificar)
4. ¿Cuál es el destino de las producciones del sistema productivo?
 - > Ventas
 - > Mayoritariamente ventas y parcialmente autoconsumo
 - > Igualmente ventas y autoconsumo
 - > Mayormente autoconsumo y una pequeña parte para ventas
 - > Autoconsumo
5. Describa brevemente el contexto natural donde se ubica la comunidad (agroecosistema, clima, elevación y limitaciones ambientales (sequía, inundaciones contaminación...))
6. Describa brevemente las políticas públicas y contexto de mercado que apoya o limitan la transición agroecológica en la comunidad.
7. Describa brevemente los actores que interactúan con el sistema (cooperativas, empresas, ANAP, gobiernos locales, bancos etc.)

1 – CARACTERIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA

1.1 DIVERSIDAD DE LOS CULTIVOS

- > 0 - Monocultivo (o ausencia de cultivos).
- > 1 – Un cultivo cubre más del 80% del área cultivada.
- > 2 – Dos o tres cultivos ocupan la mayoría del área cultivada.
- > 3 – Más de tres cultivos ocupan una parte significativa del área cultivada
- > 4– Más de 3 cultivos o diferentes variedades adaptadas a las condiciones locales y espacialmente diversificadas con multi, poli y cultivo intercalado..

1.2. ANIMALES (INCLUYEN PECES)

- > 0 - No cría animales.
- > 1 – Solamente una especie.
- > 2 – Dos o tres especies con pocos animales.
- > 3 – Más de tres especies con un número significativo de animales.
- > 4 – Más de tres especies mejoradas y bien adaptadas a las condiciones locales y el cambio climático

1.3.ÁRBOLES (Y OTRAS ESPECIES PERENNES)

- > 0 – No hay árboles (ni otras especies perennes).
- > 1 – Pocos árboles (y/o otras especies perennes) solamente de una especie..
- > 2 – Algunos árboles (y/o otras especies perennes) de más de una especie.

- > 3 – Número significativo de árboles (y/o otras especies perennes) de diferentes especies.
- > 4 – Alto número de árboles (y/o otras especies perennes) de diferentes especies integradas con el paisaje de la finca.

4.DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS

- > 0 – Una actividad productiva (ejemplo: solamente venta de un cultivo).
- > 1 – Dos o mas actividades productivas (ejemplo: venta de dos cultivos o venta de un cultivo y animales).
- > 2 – Más de tres actividades productivas.
- > 3 – Más de tres actividades productivas y una de servicio and (Ejemplo: mini industria, ecoturismo, capacitación etc.).
- > 4 – Más de tres actividades productivas, y varios servicios

1. SINERGIASE INTEGRACIÓN CULTIVOS-GANADERÍA

1.1. ACUICULTURA

- > 0 – Ninguna integración: animales y peces alimentados con pienso externo, las excretas no se usan como abono ; no hay animales.
- > 1 – Integración baja: animales y peces alimentados con pienso externo, las excretas se usan como abono
- > 2 – Integración media: animales y peces alimentados con alimento de la finca, las excretas se usan como abono
- .> 3 – Integración alta: animales y peces alimentados con alimento de la finca, las excretas se usan como abono los restos de cosecha se usan como abono, se emplea la tracción animal.
- > 4 – Integración total: animales y peces alimentados con alimento de la finca, las excretas se usan como abono los restos de cosecha se usan como abono, se emplea la tracción animal y generan más de un servicio (alimentación, productos para la venta , tracción animal, artesanía etc.).

2. MANEJO DEL SISTEMA SUELO-PLANTA

- > 0 – Suelo descubierto después de la cosecha. No hay intercalamiento. No se usa la rotación de cultivo (o sistemas de acuartonamiento y rotación de pastos). Fuerte degradación de los suelos (biológica, química u otra).
- > 1 - Menos del 20% de la superficie cultivables es cubierta con restos de cosecha o cultivos de cobertura Mas del 80% de los cultivos se obtienen en monocultivo o cultivo sucesivo sin rotación o rotación de cuarterones en los pastos
- > 2 - 50 % del suelo es cubierto por restos de cosecha o cultivos de cobertura. Se rotan algunos cultivos y se usa el intercalamiento en pequeña escala (o acuartonamiento de pastos).
- > 3 – Más del 80 % del suelo es cubierto por restos de cosecha o cultivos de cobertura. Se rotan algunos cultivos y se usa el intercalamiento en pequeña escala (o acuartonamiento de pastos es sistemático). Reducidos niveles de degradación de los suelos.
- > 4 – La totalidad de los suelos es cubierto por restos de cosecha o cultivos de cobertura. Se rotan algunos cultivos y se usa el intercalamiento en pequeña escala (o acuartonamiento de pastos es sistemático). Muy pequeña o inexistente degradación de los suelos

2.3. INTEGRACIÓN CON ÁRBOLES (AGROFORESTRÍA, SILVOPASTOREO, AGROSILVOPASTOREO)

Considere también las áreas forestales comunales.

- > 0 - Sin integración: los árboles (y otras plantas perennes) no tienen un papel para los humanos o en la producción de cultivos o animales.
- > 1 - Baja integración: un pequeño número de árboles (y otras plantas perennes) solo proporcionan un producto (por ejemplo , frutas, madera, forraje, sustancias medicinales o biopesticidas ...) o servicio (por ejemplo, sombra para animales, aumento de la fertilidad del suelo, retención de agua, barrera para la erosión del suelo ...) para cultivos humanos y / o animales.
- > 2 - Integración media: un número significativo de árboles (y otras plantas perennes) proporcionan al menos un producto o servicio.
- > 3 - Alta integración: un número significativo de árboles (y otras plantas perennes) proporcionan varios productos y servicios.
- > 4 - Integración completa: muchos árboles (y otras plantas perennes) proporcionan varios productos y servicios.

2.4. CONECTIVIDAD ENTRE ELEMENTOS DEL AGROECOSISTEMA Y EL PAISAJE

Considere las áreas circundantes, los ambientes seminaturales y las zonas potenciales de compensación ecológica.

- > 0 - Sin conectividad: alta uniformidad dentro y fuera del agroecosistema, sin entornos seminaturales, sin

zonas de compensación ecológica.

> 1 - Baja conectividad: se pueden encontrar algunos elementos aislados en el agroecosistema, como árboles, arbustos, cercas naturales, un estanque o una pequeña zona de compensación ecológica.

> 2 - Conectividad media: varios elementos son adyacentes a cultivos y / o pastos o una gran zona de compensación ecológica.

> 3 - Conectividad significativa: se pueden encontrar varios elementos entre parcelas de cultivos y / o pastizales o varias zonas de compensación ecológica (árboles, arbustos, vegetación natural, pastos, setos, canales, etc.).

> 4 - Alta conectividad: el agroecosistema presenta un mosaico y un paisaje diversificado, muchos elementos como árboles, arbustos, cercas o estanques se pueden encontrar entre cada parcela de tierra de cultivo o pasto, o varias zonas de compensación ecológica.

3. USO EFICIENTE DE INSUMOS EXTERNOS

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS INSUMOS

Tenga en cuenta todos los insumos necesarios para la producción, incluidos energía, combustible, fertilizantes, semillas, animales jóvenes, paja para inseminación artificial, mano de obra, sustancias fitosanitarias, etc.

> 0: todas las entradas se compran en el mercado.

> 1 - La mayoría de los insumos se compran en el mercado.

> 2 - Algunos insumos se producen en la granja / dentro del agroecosistema o se intercambian con otros miembros de la comunidad.

> 3 - La mayoría de los insumos se producen en la granja / dentro del agroecosistema o se intercambian con otros miembros de la comunidad.

> 4 - Todos los insumos se producen en la granja / dentro del agroecosistema o se intercambian con otros miembros de la comunidad.

3.2 GESTIÓN DE LA FERTILIDAD DEL SUELO

> 0 - Los fertilizantes sintéticos se usan regularmente en todos los cultivos y / o pastizales (o no se usan fertilizantes por falta de acceso, pero no se usa ningún otro sistema de gestión).

> 1 - Los fertilizantes sintéticos se usan regularmente en la mayoría de los cultivos y algunas prácticas orgánicas (por ejemplo, estiércol o compost) se aplican a algunos cultivos y / o pastizales.

> 2 - Los fertilizantes sintéticos se usan solo en algunos cultivos específicos. Las prácticas orgánicas se aplican a los otros cultivos y / o pastizales.

> 3 - Los fertilizantes sintéticos solo se usan excepcionalmente. Una variedad de prácticas orgánicas son la norma.

> 4 - No se usan fertilizantes sintéticos, la fertilidad del suelo se maneja solo a través de una variedad de prácticas orgánicas.

3.3 MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

> 0 - Los pesticidas y medicamentos químicos se usan regularmente para el manejo de plagas y enfermedades. No se utiliza ninguna otra gestión.

> 1 - Los pesticidas y medicamentos químicos se usan solo para un cultivo / animal específico. Algunas sustancias biológicas y prácticas orgánicas se aplican esporádicamente.

> 2 - Las plagas y enfermedades se manejan mediante prácticas orgánicas, pero los pesticidas químicos se usan solo en casos específicos y muy limitados.

> 3 - No se utilizan pesticidas ni drogas químicas. Las sustancias biológicas son la norma.

> 4 - No se utilizan pesticidas ni drogas químicas. Las plagas y enfermedades se manejan a través de una variedad de sustancias biológicas y medidas de prevención.

3.4 PRODUCTIVIDAD Y NECESIDADES DEL HOGAR

Considere todos los tipos de activos, incluidos animales, árboles perennes, etc.

> 0 - No se satisfacen las necesidades de los hogares en cuanto a alimentos ni a otros elementos esenciales.

> 1 - La producción cubre solo las necesidades de alimentos de los hogares. No hay excedente para generar ingresos.

> 2 - La producción cubre las necesidades de alimentos de los hogares y el excedente genera efectivo para comprar lo esencial, pero no permite ahorros.

> 3 - La producción cubre las necesidades de alimentos de los hogares y el excedente genera efectivo para comprar lo esencial y tener ahorros esporádicos.

> 4 - Se satisfacen todas las necesidades del hogar, tanto de alimentos como de efectivo, para comprar todos los elementos esenciales necesarios y para tener ahorros regulares.

4. RECICLAJE

4.1. RECICLAJE DE BIOMASA Y NUTRIENTES

> 0 - Los residuos y subproductos no se reciclan (por ejemplo, se dejan para descomposición o se queman). Se

descargan o queman grandes cantidades de desechos.

> 1 - Una pequeña parte de los residuos y subproductos se recicla (por ejemplo, residuos de cultivos como alimento para animales, uso de estiércol como fertilizante, producción de compost a partir de estiércol y desechos domésticos, abono verde). Los residuos se descargan o se queman.

> 2 - Más de la mitad de los residuos y subproductos se recicla. Algunos desechos se descargan o se queman.

> 3 - La mayoría de los residuos y subproductos se reciclan. Solo se descarga o se quema un poco de desperdicio.

> 4 - Todos los residuos y subproductos se reciclan. No se descargan ni se queman residuos.

4.2. EL AHORRO DE AGUA

> 0 - Sin equipos ni técnicas para la recolección o ahorro de agua.

> 1 - Un tipo de equipo para la recolección o ahorro de agua (por ejemplo, riego por goteo, tanque).

> 2 - Un tipo de equipo para la recolección o ahorro de agua y el uso de una práctica para limitar el uso del agua (por ejemplo, cronometraje de riego, cultivos de cobertura).

> 3 - Un tipo de equipo para la recolección o ahorro de agua y varias prácticas para limitar el uso del agua.

> 4 - Varios tipos de equipos para la recolección o ahorro de agua y diversas prácticas para limitar el uso del agua.

4.3. GESTIÓN DE SEMILLAS Y RAZAS DE ANIMALES

> 0 - Todas las semillas y / o recursos genéticos animales (p. Ej. pollitos, animales jóvenes, semen) se compran en el mercado.

> 1 - Más del 80 por ciento de las semillas / recursos genéticos animales se compran en el mercado.

> 2 - Aproximadamente la mitad de las semillas son de producción propia o intercambiadas, la otra mitad se compra en el mercado. Aproximadamente la mitad de la cría se realiza con granjas vecinas.

> 3 - La mayoría de las semillas / recursos genéticos animales son de producción propia o intercambiados. Algunas semillas específicas se compran en el mercado.

> 4 - Todas las semillas / recursos genéticos animales son de producción propia, se intercambian con otros agricultores o se gestionan colectivamente, lo que garantiza una renovación y diversidad suficientes.

4.4. USO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

> 0 - No se utiliza ni produce energía renovable.

> 1 - La mayoría de la energía se compra en el mercado. Una pequeña cantidad es de producción propia (tracción animal, viento, turbina, hidráulica, biogás, madera ...).

> 2 - La mitad de la energía utilizada es de producción propia, la otra mitad se compra.

> 3 - Producción significativa de energía renovable, uso insignificante de combustible y otras fuentes no renovables

> 4 - Toda la energía utilizada es renovable y / o de producción propia. El hogar es autosuficiente para el suministro de energía, lo cual está garantizado en todo momento. El uso de combustibles fósiles es insignificante.

5. RESILIENCIA

5.1. ESTABILIDAD DE INGRESOS / PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD PARA RECUPERARSE DE LAS PERTURBACIONES

> 0 - Los ingresos están disminuyendo año tras año, la producción es muy variable a pesar del nivel constante de insumos y no hay capacidad de recuperación después de los choques / perturbaciones.

> 1 - Los ingresos están en tendencia decreciente, la producción varía de año en año (con insumos constantes) y hay poca capacidad de recuperación después de los choques / perturbaciones.

> 2 - El ingreso es en general estable, pero la producción es variable de año en año (con insumos constantes). Los ingresos y la producción se recuperan principalmente después de los choques / perturbaciones.

> 3 - Los ingresos son estables y la producción varía poco de año a año (con insumos constantes). Los ingresos y la producción se recuperan principalmente después de los choques / perturbaciones.> 4 - Los ingresos y la producción son estables y aumentan con el tiempo. Se recuperan total y rápidamente después de los golpes / perturbaciones.

5.2. MECANISMOS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES

Con perspectiva de género

> 0 - Sin acceso al crédito, sin seguro, sin mecanismos de apoyo comunitario.

> 1 - La comunidad no es muy solidaria y su capacidad para ayudar después de las crisis es muy limitada. Y / o el acceso al crédito y al seguro es limitado.

> 2 - La comunidad es solidaria, pero su capacidad para ayudar después de las crisis es limitada. Y / o el acceso al crédito está disponible pero es difícil de obtener en la práctica. El seguro es raro y no permite una cobertura completa de los riesgos.

> 3 - La comunidad es muy solidaria tanto para hombres como para mujeres, pero su capacidad para ayudar después de las crisis es limitada. Y / o el acceso al crédito está disponible y el seguro cubre solo productos

/ riesgos específicos.

> 4 - La comunidad es muy solidaria tanto para hombres como para mujeres y puede ayudar significativamente después de las crisis. Y / o el acceso al crédito es casi sistemático y el seguro cubre la mayor parte de la producción.

5.3 ENDEUDAMIENTO

> 0 - La deuda es mayor que el ingreso.

> 1 - La deuda es más de la mitad de los ingresos. La capacidad de reembolso es limitada.

> 2 - La deuda es aproximadamente la mitad de los ingresos.

> 3 - La deuda es limitada y la capacidad de reembolso es total.

> 4 - Sin deuda.

5. DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS

Este índice es el puntaje promedio para el elemento de diversidad ya evaluado

6. CULTURA Y ALIMENTACIÓN

6.1. DIETA APROPIADA Y CONCIENCIA NUTRICIONAL

> 0 - Alimentos sistemáticos insuficientes para satisfacer las necesidades nutricionales y falta de conocimiento de las buenas prácticas nutricionales.

> 1 - La alimentación periódica insuficiente para satisfacer las necesidades nutricionales y / o la dieta se basa en un número limitado de grupos de alimentos. Falta de conocimiento de buenas prácticas nutricionales.

> 2 - Seguridad alimentaria general a lo largo del tiempo, pero diversidad insuficiente en los grupos de alimentos. Se conocen buenas prácticas nutricionales pero no siempre se aplican.

> 3 - La comida es suficiente y diversa. Se conocen buenas prácticas nutricionales pero no siempre se aplican.

> 4 - Dieta sana, nutritiva y diversificada. Las buenas prácticas nutricionales son bien conocidas y aplicadas.

6.2 IDENTIDAD Y CONCIENCIACIÓN LOCAL O TRADICIONAL (CULTURA CAMPESINA)

> 0 - No se siente identidad local o tradicional (campesina).

> 1 - Poco conocimiento de la identidad local o tradicional.

> 2 - Identidad local o tradicional que se siente en parte, o que concierne solo a una parte del hogar.

> 3 - Buena conciencia de la identidad local o tradicional y respeto de las tradiciones o rituales en general.

> 4 - Identidad local o tradicional fuertemente sentida y protegida, gran respeto por las tradiciones y / o rituales.

6.3. USO DE VARIEDADES / RAZAS LOCALES Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES (CAMPESINOS) PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

> 0 - No se utilizan variedades / razas locales ni conocimientos tradicionales para la preparación de alimentos.

> 1 - Se consume la mayoría de las variedades / razas exóticas / introducidas, o se utiliza poco el conocimiento y las prácticas tradicionales para la preparación de alimentos.

> 2 - Se producen y consumen variedades / razas locales y exóticas / introducidas. Se identifican los conocimientos y prácticas locales o tradicionales para la preparación de alimentos, pero no siempre se aplican.

> 3 - La mayoría de los alimentos consumidos proviene de variedades / razas locales y se implementan los conocimientos y prácticas tradicionales para la preparación de alimentos.

> 4 - Se producen y consumen varias variedades / razas locales. Los conocimientos y prácticas tradicionales para la preparación de alimentos se identifican, aplican y reconocen en marcos oficiales y / o eventos específicos.

7. PLATAFORMAS DE CONOCIMIENTO PARA LA CO-CREACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y TRANSFERENCIA HORIZONTAL DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS

7.1 PLATAFORMAS DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

Con perspectiva de género.

Las plataformas pueden ser organizaciones formales o informales, escuelas de campo para agricultores, reuniones periódicas, capacitaciones, etc.

> 0 - No hay plataformas de co-creación y transferencia de conocimiento disponibles para los productores.

> 1 - Existe al menos una plataforma para la creación conjunta y la transferencia de conocimiento, pero no funciona bien y / o no se utiliza en las prácticas.

> 2 - Al menos una plataforma para la creación conjunta y la transferencia de conocimiento existe y está funcionando, pero no se utiliza para compartir conocimiento sobre agroecología específicamente.

> 3 - Existen una o varias plataformas para la co-creación y transferencia de conocimiento, están funcionando y se utilizan para compartir conocimientos sobre agroecología, incluidas las mujeres.

> 4 - Varias plataformas bien establecidas y en funcionamiento para la creación conjunta y la transferencia de conocimiento están disponibles y generalizadas dentro de la comunidad, incluidas las mujeres.

7.2 ACCESO AL CONOCIMIENTO AGROECOLÓGICO E INTERÉS DE LOS PRODUCTORES EN AGROECOLOGÍA

Con perspectiva de género.

El conocimiento y las prácticas agroecológicas también pueden llamarse de otras maneras, y los productores pueden conocerlas y aplicarlas sin conocer la palabra "agroecología". Concéntrate en las prácticas y el conocimiento reales para la evaluación, y no en el conocimiento formal de la "agroecología" como ciencia.

> 0 - Falta de acceso al conocimiento agroecológico: los productores desconocen los principios de la agroecología.

> 1 - Los principios de la agroecología son en su mayoría desconocidos para los productores y / o hay poca confianza en ellos.

> 2 - Los productores conocen algunos principios agroecológicos y existe interés en difundir la innovación, facilitar el intercambio de conocimientos dentro y entre las comunidades e involucrar a las generaciones más jóvenes.

> 3 - La agroecología es bien conocida y los productores están dispuestos a implementar innovaciones, facilitando el intercambio de conocimientos dentro y entre las comunidades e involucrando a las generaciones más jóvenes, incluidas las mujeres y las generaciones más jóvenes.

> 4 - Acceso generalizado al conocimiento agroecológico de hombres y mujeres: los productores conocen los principios de la agroecología y están ansiosos por aplicarlos, facilitando el intercambio de conocimientos dentro y entre las comunidades e involucrando a las generaciones más jóvenes.

7. 3. PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN LAS REDES Y ORGANIZACIONES

(ACPA, ACTAF, OTRAS)

Con perspectiva de género.

> 0 - Los productores están aislados, casi no tienen relaciones con su comunidad local y no participan en reuniones y organizaciones de base.

> 1 - Los productores tienen relaciones esporádicas con su comunidad local y rara vez participan en reuniones y organizaciones de base.

> 2 - Los productores tienen relaciones regulares con su comunidad local y a veces participan en los eventos de sus organizaciones de base, pero no tanto para las mujeres.

> 3 - Los productores están bien interconectados con su comunidad local y a menudo participan en los eventos de sus organizaciones de base, incluidas las mujeres.

> 4 - Los productores (con igual participación de hombres y mujeres) están altamente interconectados y apoyan y muestran un compromiso y una participación muy alta en todos los eventos de su comunidad local y organizaciones de base.

8. VALORES HUMANOS Y SOCIALES EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

8.1 EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

> 0 - Las mujeres normalmente no tienen voz en la toma de decisiones, ni en el hogar ni en la comunidad. No existe una organización para el empoderamiento de las mujeres.

> 1 - Las mujeres pueden tener voz en su hogar pero no en la comunidad. Y / o existe una forma de asociación de mujeres, pero no es completamente funcional.

> 2 - Las mujeres pueden influir en la toma de decisiones, tanto en el hogar como en la comunidad, pero no son quienes toman las decisiones. No tienen acceso a los recursos. Y / o existen algunas formas de asociaciones de mujeres, pero no son completamente funcionales.

> 3 - Las mujeres participan plenamente en los procesos de toma de decisiones pero aún no tienen acceso total a los recursos. Y / o existen organizaciones de mujeres y son utilizadas.

> 4 - Las mujeres están completamente empoderadas en términos de toma de decisiones y acceso a recursos. Y / o existen organizaciones de mujeres, son funcionales y operativas.

8.2. TRABAJO (CONDICIONES PRODUCTIVAS, DESIGUALDADES SOCIALES)

> 0 - Las cadenas de suministro agrícola están integradas y gestionadas por los agronegocios. Distancia social y económica entre propietarios y trabajadores. Y / o los trabajadores no tienen condiciones de trabajo decentes, ganan bajos salarios y están muy expuestos a riesgos.

> 1 - Las condiciones de trabajo son difíciles, los trabajadores tienen salarios promedio para el contexto local y pueden estar expuestos a riesgos.

> 2 - La agricultura se basa principalmente en la agricultura familiar, pero los productores tienen acceso limitado al capital y a los procesos de toma de decisiones. Los trabajadores tienen las condiciones mínimas de trabajo decente.

> 3 - La agricultura se basa principalmente en la agricultura familiar y los productores (tanto hombres como mujeres) tienen acceso al capital y a los procesos de toma de decisiones. Los trabajadores tienen condiciones laborales decentes.

> 4 - La agricultura se basa en agricultores familiares que tienen pleno acceso al capital y a los procesos de toma de decisiones en equidad de género. Proximidad social y económica entre agricultores y empleados.

8.3 EMPODERAMIENTO Y EMIGRACIÓN JUVENIL

- > 0 - Los jóvenes no ven futuro en la agricultura y están ansiosos por emigrar.
- > 1 - La mayoría de los jóvenes piensan que la agricultura es muy difícil y muchos desean emigrar.
- > 2 - La mayoría de los jóvenes no quieren emigrar, a pesar de las duras condiciones de trabajo, y desean mejorar sus medios de vida y las condiciones de vida dentro de su comunidad.
- > 3 - La mayoría de los jóvenes (niños y niñas) están satisfechos con las condiciones de trabajo y no quieren emigrar.
- > 4 - Los jóvenes (tanto niños como niñas) ven su futuro en la agricultura y están ansiosos por continuar y mejorar la actividad de sus padres.

8.4. BIENESTAR ANIMAL

- > 0 - Los animales sufren hambre y sed, estrés y enfermedades durante todo el año, y son sacrificados sin evitar dolores innecesarios.
- > 1 - Los animales sufren periódicamente / estacionalmente de hambre y sed, estrés o enfermedades, y son sacrificados sin evitar dolores innecesarios.
- > 2 - Los animales no padecen hambre ni sed, pero sufren estrés, pueden ser propensos a las enfermedades y pueden sufrir dolor al sacrificarlos.
- > 3 - Los animales no sufren hambre, sed o enfermedades, pero pueden experimentar estrés, especialmente al sacrificarlos.
- > 4 - Los animales no sufren de estrés, hambre, sed, dolor o enfermedades, y son sacrificados para evitar dolores innecesarios.

9. CIRCULARIDAD & SOLIDARIDAD Y ECONOMÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALIZADOS LOCALMENTE

9.1 SERVICIOS Y SU COMERCIALIZACIÓN

- > 0 - Ningún producto / servicio se comercializa localmente (o no se produce suficiente excedente), o no existe un mercado local.
- > 1 - Existen mercados locales, pero casi ninguno de los productos / servicios se comercializa localmente.
- > 2 - Existen mercados locales. Algunos productos / servicios se comercializan localmente.
- > 3 - La mayoría de los productos / servicios se comercializan localmente.
- > 4 - Todos los productos y servicios se comercializan localmente.

9.2. REDES DE PRODUCTORES, RELACIÓN CON LOS CONSUMIDORES Y PRESENCIA DE INTERMEDIARIOS

Con perspectiva de género

- > 0 - No existen redes de productores para comercializar la producción agrícola. No hay relación con los consumidores. Los intermediarios gestionan todo el proceso de comercialización.
- > 1 - Las redes existen pero no funcionan correctamente. Poca relación con los consumidores. Los intermediarios gestionan la mayor parte del proceso de comercialización.
- > 2 - Las redes existen y están operativas, pero no incluyen mujeres. Existe una relación directa con los consumidores. Los intermediarios gestionan parte del proceso de comercialización.
- > 3 - Las redes existen y están operativas, incluidas las mujeres. Existe una relación directa con los consumidores. Los intermediarios gestionan parte del proceso de comercialización.
- > 4 - Existen redes bien establecidas y operativas con igual participación de mujeres. Relación fuerte y estable con los consumidores. Sin intermediarios.

9.3. SISTEMA LOCAL DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

- > 0 - La comunidad es totalmente dependiente desde el exterior para la compra de suministros de alimentos e insumos agrícolas y para la comercialización y el procesamiento de productos.
- > 1 - La mayoría del suministro de alimentos y los insumos agrícolas se compran desde el exterior y los productos se procesan y comercializan fuera de la comunidad local. Muy pocos bienes y servicios se intercambian / venden entre productores locales.
- > 2 - El suministro de alimentos y los insumos se compran fuera de la comunidad y / o los productos se procesan localmente. Algunos bienes y servicios se intercambian / venden entre productores locales.
- > 3 - Las partes iguales de suministro de alimentos e insumos están disponibles localmente y se compran fuera de la comunidad y los productos se procesan localmente. Los intercambios / comercio entre productores son regulares.
- > 4 - La comunidad es casi completamente autosuficiente para la producción agrícola y alimentaria. Alto nivel de intercambio / comercio de productos y servicios entre productores.

10. GOBERNANZA RESPONSABLE Y EMPODERAMIENTO DE LOS PRODUCTORES

10.1 DERECHOS DE LOS PRODUCTORES

Con perspectiva de

género

- > 0 - No se respetan los derechos de los productores. No tienen poder de negociación y carecen de los medios para mejorar sus medios de vida y desarrollar sus habilidades.
- > 1 - Los derechos de los productores son reconocidos pero no siempre respetados. Tienen un pequeño poder de negociación y pocos medios para mejorar sus medios de vida y / o desarrollar sus habilidades.
- > 2 - Los derechos de los productores son reconocidos y respetados tanto para hombres como para mujeres. Tienen un pequeño poder de negociación, pero no están estimulados para mejorar sus medios de vida y / o desarrollar sus habilidades.
- > 3 - Los derechos de los productores son reconocidos y respetados tanto para hombres como para mujeres. Tienen la capacidad y los medios para mejorar sus medios de vida y, a veces, son estimulados para desarrollar sus habilidades.
- > 4 - Los derechos de los productores son reconocidos y respetados tanto para hombres como para mujeres. Tienen la capacidad y los medios para mejorar sus medios de vida y desarrollar sus habilidades.

10.2. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Con perspectiva de género

- > 0 - La cooperación entre productores no es transparente, está corrupta o no existe. No existe una organización existente o no distribuyen ganancias de manera transparente y / o igual ni apoyan a los productores.
- > 1 - Existe una organización de productores, pero su papel es marginal y el apoyo a los productores se limita al acceso al mercado.
- > 2 - Existe una organización de productores que brinda apoyo a los productores para el acceso al mercado y otros servicios (por ejemplo, información, desarrollo de capacidades, incentivos ...), pero las mujeres no tienen acceso.
- > 3 - Existe una organización de productores que brinda apoyo a los productores para el acceso al mercado y otros servicios con igualdad de acceso para hombres y mujeres.
- > 4 - Existe más de una organización. Proporcionan acceso al mercado y otros servicios, con igualdad de acceso para hombres y mujeres.

10.3 PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES EN LA GOBERNANZA DE LA TIERRA Y LOS RECURSOS NATURALES

Con perspectiva de género

- > 0 - Los productores están completamente excluidos de la gobernanza de la tierra y los recursos naturales. No existe equidad de género en la gobernanza de la tierra y los recursos naturales.
- > 1 - Los productores participan en la gobernanza de la tierra y los recursos naturales, pero su influencia en las decisiones es limitada. La equidad de género no siempre se respeta.
- > 2 - Existen mecanismos que permiten a los productores participar en la gobernanza de la tierra y los recursos naturales, pero que no son totalmente operativos. Su influencia en las decisiones es limitada. La equidad de género no siempre se respeta.
- > 3 - Los mecanismos que permiten a los productores participar en la gobernanza de la tierra y los recursos naturales existen y están en pleno funcionamiento. Pueden influir en las decisiones. La equidad de género no siempre se respeta.
- > 4 - Los mecanismos que permiten a los productores participar en la gobernanza de la tierra y los recursos naturales existen y están en pleno funcionamiento. Tanto las mujeres como los hombres pueden influir en las decisiones.

ANEXO 2 CUESTIONARIO PARA MEDIR LA DIVERSIDAD DIETÉTICA EN EL HOGAR (HDDS) (FAO, 2013)

El método de recopilación de información sobre diversidad alimentaria descrito en esta guía es un método cualitativo de recordatorio de todos los alimentos y bebidas consumidos por el entrevistado (nivel individual) o el entrevistado y/o cualquier otro miembro del hogar (nivel del hogar) en las 24 horas previas a la administración de la encuesta.

Nivel individual

Para administrar el cuestionario a nivel individual, debe elegirse antes del comienzo de la recopilación de datos la población de interés (por ejemplo, una mujer en edad fértil). Se le pedirá al entrevistado que mencione todos los alimentos consumidos el día anterior tanto dentro como fuera del hogar.

Nivel del hogar

Si el cuestionario se administra a nivel del hogar, el entrevistado deberá ser la persona que se encargó de preparar la comida para el hogar el día anterior. Se le pedirá al entrevistado que mencione miembro del hogar. En este cuestionario los alimentos consumidos por un único miembro del hogar y no por los demás se registran en cualquier caso. Por ejemplo, si a un niño se le dio una pieza de fruta en la merienda, se registrará escribiendo “sí” en las frutas, incluso si ningún otro miembro de la familia comió frutas.

La forma más eficaz para obtener información sobre la diversidad alimentaria consiste en dejar que el entrevistado recuerde libremente lo que había comido el día anterior. Esto puede hacerse tal y como se describe a continuación:

- ✓ Pídale al entrevistado que mencione todos los alimentos (comidas y meriendas) que comió ayer durante el día y la noche. Comience con el primer alimento/bebida consumido la mañana anterior. Registre los elementos mencionados en los espacios relativos de la parte superior del cuestionario.
- ✓ Después de que el entrevistado haya recordado todos los alimentos y bebidas consumidos, subraye los alimentos correspondientes en la lista, en el grupo de alimentos adecuado, y escriba «1» en la columna que figura al lado del grupo de alimentos si al menos un alimento de ese grupo está subrayado. Si el alimento no aparece en ningún grupo, anótelos en el margen y consulte con el supervisor.
- ✓ Pregunte las meriendas consumidos entre las comidas principales.
- ✓ Pregunte los alimentos especiales suministrados a los niños o las mujeres lactantes o embarazadas.
- ✓ Pregunte los alimentos añadidos, como el azúcar en el té o café, el aceite en los platos mixtos o en los alimentos fritos.
- ✓ Si se ha comido un plato mixto, pida que se mencionen todos los ingredientes del plato y subráyelos.
- ✓ Una vez concluido el recordatorio, pregunte sobre los grupos de alimentos donde no se haya subrayado ningún alimento. No es necesario leer al encuestado el nombre exacto del grupo de alimentos, sino simplemente preguntar, por ejemplo, por las frutas, hortalizas, raíces o tubérculos si estos grupos no se hubieran mencionado. Escriba «0» en la columna derecha del cuestionario cuando es seguro que no se consumieron alimentos de ese grupo. El método recordatorio tiene varias ventajas en comparación con leer todos los alimentos de todos y cada uno de los grupos del cuestionario al entrevistado y preguntarle si se han consumido o no:
 - 1) Se tarda menos tiempo.
 - 2) Es menos tedioso para el entrevistado que tener que responder sí o no a la mención de cada alimento.
 - 3) Se implica activamente al entrevistado en el proceso de la entrevista.
- ✓ 4) Permite considerar los ingredientes utilizados en los platos mixtos.

Datos del Hogar:		CATEGORÍAS DE CODIFICACIÓN
Adultos	Adultos mayores	Ahora quisiera preguntarle sobre los tipos de alimentos que usted o cualquiera de los miembros de su familia comieron durante el día de ayer y en la noche.
de 60 años		
Mujeres__Hombres__	Mujeres__Hom	
0-14 años Niños__Niñas__	Jefe de hogar:	
Mujer:___Hombre:___	Edad:___	
Ingresos del hogar:		

1. Por favor, describa los alimentos (comidas y meriendas) que comió o bebió ayer por el día y por la noche, tanto en casa como fuera de casa. Comience con la primera comida o bebida que tomo por la mañana. Anote todos los alimentos y bebidas mencionados. En caso de que se mencionaran platos mixtos, pregunte por la lista de ingredientes. Cuando el encuestado haya terminado, pregunte sobre las comidas y refrigerios que no haya mencionado.

Desayuno	Merienda	Almuerzo	Merienda	Comida	Merienda
----------	----------	----------	----------	--------	----------

2. Lea la lista de alimentos. Escriba *uno* en la casilla si algún miembro del hogar consumió el alimento nombrado; escriba *zero* en la casilla si ningún miembro de del hogar consumió el alimento.

A	¿Algún [INSERTE CUALQUIER ALIMENTO LOCAL, POR EJEMPLO, casabe] arroz, trigo o [INSERTE OTROS ALIMENTOS EN GRANO DISPONIBLES LOCALMENTE]?	A
B	¿Papas, boniato, yuca, ñame cualquier otro alimento proveniente de raíces o tubérculos?	B
C	¿Hortalizas?	C
D	¿Frutas?	D
E	¿Carne de vaca, de cerdo, de cordero, de cabra, de conejo, pollo, pato u otras aves, hígado, riñón, corazón u otras carnes de órganos?	E
F	¿Huevos?	F
G	¿Pescado o mariscos frescos o secos?	G
H	¿Alimentos a base de frijoles, o frutos secos?	H
I	¿Queso, yogurt, leche u otros productos lácteos?	I
J	¿Alimentos a base de aceite, grasa o mantequilla?	J
K	¿Azúcar o miel?	K
L	¿Otros alimentos, como condimentos, café, té?	L
<p>La suma indica la diversidad dietética en el hogar Nota: el Índice de Diversidad Dietética de una comunidad= Sumatoria de los IDD de todos los hogares/ Número de hogares</p>		

ENCUESTA MUNICIPAL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCION DE LA VIVIENDA			
Calle o Avenida:			Carretera, Camino, Km:
No.	Apartamento:	Piso	
Entre calles:			Nombre de la finca:
Municipio:		Consejo Popular:	Asentamiento:

PARA USO DEL ENTREVISTADOR Y LA OFICINA

SEM	MES	AÑO

TOTAL DE PERSONAS EN EL HOGAR			TOTAL DE PERSONAS DE 15 AÑOS Y MAS		
TOTAL	VARONES	HEMBRAS	TOTAL	VARONES	HEMBRAS

COMPOSICION DEL HOGAR

No. de orden	Nombre o iniciales	Sexo Varón (1) Hembra (3)	Edad (Años cumplidos)	¿En qué situación usted se encontraba hace seis meses? Lea la lista de opciones que aparece al final	Anote el Código según la respuesta
[] []		[]	[] []		[] []
[] []		[]	[] []		[] []
[] []		[]	[] []		[] []
[] []		[]	[] []		[] []

CODIGOS

1	Estaba trabajando	09	Pensionado por invalidez parcial
2	Tenía trabajo pero no trabajó (vacaciones, licencias, etc.)	10	Otros pensionados (viudez, orfandad, jubilados MININT, MINFAR, etc)
3	Buscaba trabajo por primera vez	11	Quehaceres del hogar
4	Buscaba trabajo por perder uno anterior	12	No realiza ninguna actividad
5	Pensionado por edad	13	No desea trabajar
6	Pensionado por invalidez total	14	No era miembro de este hogar
7	Estudiante	15	Otra situación
8	Incapacitado para trabajar	00	Menor de 15 años

ANEXO 3 ESCALA DEL COMPONENTE DE ACCESO DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA DEL HOGAR (HFIAS) (PÉREZ CASTRO, 2010)

Al responder a cada una de las siguientes preguntas, conteste de acuerdo con su situación en los últimos 30 días.			
No.	PREGUNTA	OPCIONES DE RESPUESTA	CÓDIGO
1.	¿Le ha preocupado que en su hogar no hubiera suficientes alimentos?	0 = No (pasar a la P2) 1 = Sí	<input type="checkbox"/>
1.a	¿Con qué frecuencia sucedió esto?	1 = Pocas veces (una o dos veces en los últimos 30 días) 2 = Algunas veces (entre tres y diez veces en los últimos 30 días) 3 = Con frecuencia (más de diez veces en los últimos 30 días)	<input type="checkbox"/>
2.	¿No pudo usted o algún miembro de la familia comer los tipos de alimentos preferidos debido a la falta de recursos?	0 = No (pasar a la P3) 1 = Sí	<input type="checkbox"/>
2.a	¿Con qué frecuencia sucedió esto?	1 = Pocas veces (una o dos veces en los últimos 30 días) 2 = Algunas veces (entre tres y diez veces en los últimos 30 días) 3 = Con frecuencia (más de diez veces en los últimos 30 días)	<input type="checkbox"/>
3.	¿Comió usted o algún miembro de la familia una variedad limitada de alimentos debido a la falta de recursos?	0 = No (pasar a la P4) 1 = Sí	<input type="checkbox"/>
3.a	¿Con qué frecuencia sucedió esto?	1 = Pocas veces (una o dos veces en los últimos 30 días) 2 = Algunas veces (entre tres y diez veces en los últimos 30 días) 3 = Con frecuencia (más de diez veces en los últimos 30 días)	<input type="checkbox"/>
4.	¿Comió usted o algún miembro de la familia alimentos que hubiera preferido no comer debido a la falta de recursos para obtener otros alimentos?	0 = No (pasar a la P5) 1 = Sí	<input type="checkbox"/>
4.a	¿Con qué frecuencia sucedió esto?	1 = Pocas veces (una o dos veces en los últimos 30 días) 2 = Algunas veces (entre tres y diez veces en los últimos 30 días) 3 = Con frecuencia (más de diez veces en los últimos 30 días)	<input type="checkbox"/>
5.	¿Comió usted o algún miembro de la familia menos de lo que sentía que necesitaba porque no había suficientes alimentos?	0 = No (pasar a la P6) 1 = Sí	<input type="checkbox"/>
5.a	¿Con qué frecuencia sucedió esto?	1 = Pocas veces (una o dos veces en los últimos 30 días) 2 = Algunas veces (entre tres y diez veces en los últimos 30 días) 3 = Con frecuencia (más de diez veces en los últimos 30 días)	<input type="checkbox"/>
6.	¿Comió usted o algún miembro de la familia menos comidas diarias porque no había suficientes alimentos?	0 = No (pasar a la P7) 1 = Sí	<input type="checkbox"/>
6.a	¿Con qué frecuencia sucedió esto?	1 = Pocas veces (una o dos veces en los últimos 30 días) 2 = Algunas veces (entre tres y diez veces en los últimos 30 días) 3 = Con frecuencia (más de diez veces en los últimos 30 días)	<input type="checkbox"/>

NO	PREGUNTA	OPCIONES DE RESPUESTA	CÓDIGO
7.	¿Alguna vez no hubo absolutamente ningún alimento en su hogar porque no había recursos para conseguir más?	0 = No (pasar a la P8) 1 = Sí	┌
7.a	¿Con qué frecuencia sucedió esto?	1 = Pocas veces (una o dos veces en los últimos 30 días) 2 = Algunas veces (entre tres y diez veces en los últimos 30 días) 3 = Con frecuencia (más de diez veces en los últimos 30 días)	┌
8.	¿Usted o algún miembro de la familia se fue a dormir por la noche con hambre porque no había suficientes alimentos?	0 = No (pasar a la P9) 1 = Sí	┌
8.a	¿Con qué frecuencia sucedió esto?	1 = Pocas veces (una o dos veces en los últimos 30 días) 2 = Algunas veces (entre tres y diez veces en los últimos 30 días) 3 = Con frecuencia (más de diez veces en los últimos 30 días)	┌
9.	¿Usted o algún miembro de la familia se pasó todo el día sin comer nada debido a que no había suficientes alimentos?	0 = No (el cuestionario ha terminado) 1 = Sí	┌
9.a	¿Con qué frecuencia sucedió esto?	1 = Pocas veces (una o dos veces en los últimos 30 días) 2 = Algunas veces (entre tres y diez veces en los últimos 30 días) 3 = Con frecuencia (más de diez veces en los últimos 30 días)	┌

Entrevista realizada por
Cuestionario revisado
por:
Fecha de la entrevista:

ANEXO 4 MANEJO LOCAL DE LAS PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS.

Escala valorativa para el manejo local de las pérdidas de alimentos

0 -No se conocen las causas de las pérdidas de alimentos en la producción, transporte, transformación y comercialización de los alimentos, y no están debidamente cuantificadas y no son efectivas las medidas necesarias para su reducción.

1 - Se conocen parcialmente las causas de las pérdidas de alimentos en la producción, transporte, transformación y comercialización de los alimentos, pero no están debidamente cuantificadas y no se toman medidas para su reducción.

2- Se conocen parcialmente las causas de las pérdidas de alimentos en la producción, transporte, transformación y comercialización de los alimentos, y están parcialmente cuantificadas y no se toman medidas para su reducción.

3 -Se conocen parcialmente las causas de las pérdidas de alimentos en la producción, transporte, transformación y comercialización de los alimentos, están parcialmente cuantificadas y se toman algunas medidas para su reducción.

4- Se conocen las causas de las pérdidas de alimentos en la producción, transporte, transformación y comercialización de los alimentos, las que están debidamente cuantificadas y son efectivas las medidas adoptadas para su reducción.

Escala valorativa para el manejo local de los desperdicios de alimentos.

0 -No se conocen las causas de los desperdicios de alimentos de los diferentes consumidores del territorio, no están debidamente cuantificadas y no son efectivas las medidas necesarias para su reducción.

1 - Se conocen parcialmente las causas de los desperdicios de alimentos de los diferentes consumidores del territorio, pero no están debidamente cuantificadas y no se toman medidas para su reducción. 2 - Se conocen parcialmente las causas de los desperdicios de alimentos de los diferentes consumidores del territorio, están parcialmente cuantificadas y no se toman medidas para su reducción. 3 -Se conocen parcialmente las causas de los desperdicios de alimentos de los diferentes consumidores del territorio están parcialmente cuantificadas y se toman algunas medidas para su reducción.

4 - Se conocen las causas de los desperdicios de alimentos de los diferentes consumidores del territorio, las que están debidamente cuantificadas y son efectivas las medidas adoptadas para su reducción.

ANEXO 5 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS PERECEDEROS DE ORIGEN VEGETAL A ESCALA LOCAL

Michely Vega León, Mirian Gordillo Orduño, Yaisely Orquídea Hernández Fernández y Grisel Tejeda González. Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt" INIFAT

Descripción de las etapas.

- I. **Etapas de sensibilización:** Esta etapa se desarrolla a partir de reuniones, entrevistas y talleres. Como resultado deben establecerse compromisos entre los actores clave de los sistemas alimentarios con un rol importante del gobierno para apoyar la implementación de la metodología y la conformación de los equipos ejecutores locales para implementar estrategias para enfrentar las PDA.
- II. **Curso de formación de facilitadores en postcosecha, mercadeo y planificación estratégica.** Se formarán facilitadores con el objetivo de formar capacidades que permitan la ejecución de la metodología.
- III. **Etapas de revisión del marco estratégico:** Se realizará en un taller donde se explicará a los facilitadores los elementos del diagnóstico que serán validados según las características del municipio.
 - Tipificar las cadenas de valor de alimentos vegetales percederos a nivel local, según tipo de producto, masa, infraestructura, distancia al mercado y al consumidor.

- Cuantificar los niveles de pérdidas por grupos de productos y definir causas que las provocan y factores limitantes para solucionarlas (Diarios, Medición directa, Entrevistas y encuestas, Balance de masas, Registros, Análisis de la composición de los desechos).
- Capacitar a todos los actores de la cadena de valor en estudio.
- Identificar soluciones sostenibles a corto, mediano y largo plazo y su análisis costo/beneficio y definir los responsables de su ejecución.
- Elaborar estrategias interinstitucionales y sistémicas para la reducción de pérdidas de alimentos perecederos de origen vegetal a escala local.
- Generar información relativa a las pérdidas de alimentos en bases de datos públicas
- Analizar propuestas de incentivos económicos para impulsar la reducción de pérdidas de alimentos, como parte del monitoreo y mejora continua del sistema

IV. **Etapa de diagnóstico integral de las cadenas de valor de productos perecederos de origen vegetal en la localidad**

- Diagnóstico de satisfacción de demanda local y la importancia de los cultivos en estudio: Teniendo en cuenta el número de habitantes y la masa de producción comercializada.
- Diagnóstico de la distribución territorial de la producción primaria de alimentos, la transformación y mercados: Se realizara sobre la base de la ubicación geográfica de las superficies agrícolas y los mercados, puntos de venta, con el empleo de sistemas de información geográfica, lo que debe complementarse con la información disponible de ventas ambulatorias y ferias.
- Diagnóstico del funcionamiento del mercado local: Tipificación del mercado (gestión privada, estatal, arrendada el espacio), número de intermediarios, masa de producción, ofertas, frecuencia de ventas, precios, costo de comercialización, porcentajes de pérdidas por productos, principales causas de pérdidas.
- Diagnóstico de la cadena de transporte y viales: El mapeo de las unidades de producción y puntos de venta permiten calcular las distancias. También hay que conocer el estado de las carreteras y caminos
- Diagnóstico postcosecha: Clasificación de productos por grado de perecibilidad, masa de productos a cosechar, aplicación de indicadores de cosecha según el producto, manejo de la temperatura, nivel tecnológico y de capacitación, factores limitantes para lograr la eficiencia. Niveles de pérdidas y causas que los genera.
- Diagnóstico de la producción primaria: Tipo de unidad de producción, superficie cultivada, tecnologías para la producción, masa, forma de comercialización y distancia hasta el mercado. Principales causas de pérdidas de los rendimientos.
- Diagnóstico ambiental: Sobre la base de las pérdidas cuantificadas, valorar el impacto ambiental de la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos.
- Diagnóstico socio-cultural-económico local: Teniendo en cuenta costumbres asociadas a la forma de alimentarse. Poder adquisitivo de la población.
- Diagnóstico del marco regulatorio legal de la producción y mercadeo de alimentos.

V. **Capacitación de actores clave, productores, transportistas, transformadores, comercializadores.** Se realizará sobre la base de las necesidades detectadas durante la fase de diagnóstico, las que deben impartirse bajo el enfoque de sistemas

VI. **Elaboración de propuesta de estrategias sistémicas**

- Formación de clusters sobre la base de la tipificación de circuitos y elaboración de propuestas a la medida
- Proponer metas para la mejora, sobre la base de severidad del factor limitante y niveles de tolerancia de pérdidas.
- Formulación e implementación del plan de acción para prevenir y reducir los niveles de pérdidas.
- Evaluación del resultado de las acciones e impacto de los resultados.
- Elaboración de directrices locales para el ordenamiento de la producción de alimentos, el monitoreo, la prevención y reducción de pérdidas.
- Elaboración de informe anual sobre PDA y problemas para introducir mejoras en el sistema.
- Elaboración de base de datos con niveles de pérdidas cuantificados por grupo de productos básicos.

Establecimiento de una red de información local que propicie el intercambio de prácticas y soluciones. Amparados en la política de autoabastecimiento municipal, la estructura de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar de cada localidad, así como, en las estrategias de comunicación local se incluirá la base de datos accesible a cualquier usuario que necesite información sobre situación actual de

pérdidas y estrategias sistémicas para reducirlas teniendo en cuenta los niveles de tolerancia establecidos

ANEXO 6 LISTA DE DESCRIPTORES DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LOS CAMPESINOS

Introducción

En cualquier investigación relacionada con la agrobiodiversidad y en particular con los recursos fitogenéticos, resulta imprescindible relevar el conocimiento de los agricultores y su dimensión social y cultural, de acuerdo con ello se ha elaborado esta lista de descriptores que tiene su utilidad en la investigación, la docencia de pre grado y post grado y la producción agrícola.

En su elaboración se consideran los descriptores del conocimiento tradicional de los agricultores publicados por (Bioversity and The Christensen Fund, 2009) y (Aguilar Gallegos, Martínez González, & Aguilar Ávila, 2017) para el Análisis de Redes Sociales en el manejo de recursos fitogenéticos y semillas e innovación y conocimiento de los agricultores y su ulterior empleo en las acciones que desarrolla el municipio para la gestión del Plan SAN.

En la investigación su uso estará dado en actividades de prospección y /o colecta, considerando además los descriptores de las especies objeto de prospección o colecta. En la docencia es una herramienta importante en la etapa de familiarización de las carreras para relacionar al estudiante con los distintos espacios de la agrobiodiversidad que le servirán para integrar los conocimientos de botánica y agricultura , así como preparación para el diagnóstico de diferentes escenarios productivos de la Agricultura Urbana, Sub Urbana y Familiar.

Esta lista es de uso por parte de los especialistas de Recursos Fitogenéticos y Semillas en las Delegaciones Municipales y Provinciales del Ministerio de la Agricultura para caracterizar con mayor integralidad los diferentes escenarios productivos y en consecuencia tomar las decisiones correspondientes para con otros actores del territorio incorporar estos conocimientos al proceso de formación.

Lista de descriptores

1. DESCRIPTORES DEL INFORMANTE

***1.1 Fecha de colecta [AAAAMMDD]**

Indique la fecha de la visita al campesino

1.1.1 Tipo de actividad

- 1 Colecta de especímenes
- 2 Observación de campo
- 3 Entrevista (individual, grupal, grupo focal)
- 99 Otro (especificar en las notas del colector)

***1.2 Datos del informante**

***1.2.1 Edad[a]**

Especificar si es un estimado.

***1.2.2 Ocupación principal**

***1.2.3 Dirección**

***1.2.4 Grupo étnico**

***1.2.5 Provincia de procedencia**

***1.2.6 Municipio de procedencia**

***1.2.7 Ocupación anterior a la actual como productor.**

***1.2.8 Formación recibida relacionada con la actividad agropecuaria (en caso de tener alguna formación puede indicar más de una)**

- 1 Universitaria (especificar carrera)
- 2 Media profesional (especificar especialidad).
- 3 Familiar
- 3 Capacitación ofrecida por ACTAF, ACPA y/o MINAG
4. Ninguna

***1.2.9 Nombre del grupo étnico parentesco: hijo , segunda nieto o tercera bisnieto , cuarta, tataranieto o quinta chozno**

1. Descendiente de haitiano.
2. Descendiente de africanos.
3. Descendiente de afrocaribeño (jamaiquinos, otras islas del caribe).
4. Descendiente asiático (japoneses, chinos, coreanos).
5. Descendiente directo de españoles (isleños, catalanes etc.)
6. Descendiente de europeos (rusos, franceses, alemanes, italianos etc.)
7. Descendiente de aborígenes cubanos de Yateras u otro lugar de Cuba.

8. Cubano

***1.2.10 Color de la piel** (indicar cómo se reconoce el entrevistado)

1 Negro

2 Mestizo

3 Blanco

***1.2.11 Tipo de propiedad**

1. Propietario

2. Usufructuario

3. Otro (especificar)

***1.2.12 Género**

1 Masculino

2 Femenino

3 Otro

***1.2.13 Miembro de Asociaciones que trabajan en el área agropecuaria**

1. ACTAF

2. ACPA

3. Religiosas (especificar)

4. Otra (especificar)

***1.5.13 Recursos tecnológicos que dispone**

Recurso tecnológico	Si	No
Teléfono móvil 2G		
Teléfono móvil 3G		
Teléfono móvil 3G		
Laptop o PC escritorio		
Conexión a internet		
Teléfono móvil (paquete)		
Teléfono móvil (nauta hogar)		
Laptop o PC escritorio (conexión conmutada por teléfono fijo)		

***1.3 Nombres y apellidos del entrevistador**

Indicate the name of the person recording the information.

2. DATOS DE LA PLANTA

***2.1 Género**

Escriba el nombre del género (ejemplo: *Ipomoea*).

***2.2 Especie**

Escriba el epíteto del nombre científico (ejemplo: *batatas*).

2.3 Nombre vulgar del cultivo o la especie silvestre

Se anotará el nombre del cultivo o especie silvestre en el lugar

***2.4 Denominación de variedades comerciales/locales/especies silvestres**

2.4.1 Nombre de la variedad comercial /local o especie silvestre

El nombre como se conoce generalmente ejemplo CEMSA 78-354

2.4.2 Nombre dado por el campesino(s)

Nombre dado por el campesino ejemplo: boniato crema

2.4.2.1 Idioma del nombre vulgar

2.4.2.2 Significado(s) del nombre vulgar

Significado del nombre local

2.5 Riqueza de especies

Número de especies, variedades comerciales/locales o especies silvestres en el sitio.

***2.6 Status biológico**

1 Silvestre

2 Maleza

3 Variedad tradicional/local

4 Línea mejorada

5 Cultivar o variedad mejorada

99 Otro (specify in the Collector's notes)

***3. DESCRIPTORES DEL SITIO DE COLECTA** (contexto ecogeográfico)

***3.1 País: CUB**

***3.1.1 Provincia:**

***3.1.2 Municipio:**

***3.1.3 Consejo Popular:**

***3.1.4 Barrio:**

***3.1.5 Nombre de la finca si procede:**

***3.1.6 Tipología del lugar**

1. Finca sub urbana (fuera del perímetro urbano más de 5 km)
2. Finca urbana (en el perímetro urbano hasta 5 km)
3. Finca rural (más de 10 km)
4. Huerto casero Urbano
5. Huerto casero Sub urbano
6. Huerto casero Rural

***3.2 Latitud N²**

En sistema decimal, para ello puede auxiliarse del GPS de su móvil y/o mediante Google Maps para la foto aérea del lugar. .

***3.3 Longitud W²**

En sistema decimal

***3.4 Elevación [m.s.n.m.m]**

***3.5 Localización del sitio**

3.5.1 Nombre del lugar o de la localidad más cercana

3.5.2 Distancia al sitio [km]

Distancia desde el sitio a la localidad más cercana.

3.5.2.1 Tipo de distancia

- 1 Distancia por un camino o vía de comunicación
- 2 Línea recta

3.5.3 Dirección del lugar más cercano

En grados relativos al Norte.

3.6 Elementos del sitio y posición (geomorfología)

3.6 Elementos del suelo y posición

La descripción de la geomorfología de los alrededores inmediatos de un sitio.
(Adaptado de FAO 1990). (Véase Fig. 1)

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1 Llanura nivelada | 15 Duna |
| 2 Escarpe | 16 Duna longitudinal |
| 3 Interfluvial | 17 Depresión entre dumas |
| 4 Valle | 18 Manglar |
| 5 Piso de un valle | 19 Pendiente superior |
| 6 Canal | 20 Pendiente mediana |
| 7 Malecón | 21 Pendiente inferior |
| 8 Terraza | 22 Serranía |
| 9 Llanura inundable | 23 Playa |
| 10 Laguna | 24 Serranía costanera |
| 11 Hondonada | 25 Cumbre redondeada |
| | 26 Cumbre |

Fig. 1. Elementos del suelo y posición

3. Abundancia relativa (Descripción de la población)

3.1 En áreas cultivadas

3.1.1 Área total cultivada [ha]

Estimado del area cultivada o medición.

3.1.2 Área cultivada por cada cultivar [ha]

Si es imposible contar el número de plantas se estima el área .

3.1.3 Número de plantas

Indica el número de plantas o árboles de cada cultivar si eso es posible.

3.2 En áreas no cultivadas :

(Áreas alteradas o no alteradas donde no se evidencie cultivo).

3.2.1 Área total no cultivada [ha]

Si es posible indique el área estimada tanto dentro de la finca como fuera de la finca donde puede

encontrarse la planta para ser colectada.

*4.2.2 Abundancia relativa de la planta

Indique la abundancia comparando la actualidad con 5 años atrás.

- 1 Rara
- 2 Común
- 3 Abundante

4.2.3 Número de sitios o nichos de colecta

Indique el número de sitios o nichos de donde la comunidad colecta las plantas

4.2.3.1 Área estimada de cada sitio de colecta [ha]:

4.2.3.2 Frecuencia de colecta

- 1 Baja
- 2 Media
- 3 Alta

4.2.3.3 Razones que explican la frecuencia de colecta

Indique las razones que determinan la frecuencia de colecta , tales como: (e.g. escasez de alimentos, preferencias por la planta , etc.).

4. Conocimiento tradicional acerca del uso de las plantas

Esta sección incluye información relevante acerca del uso de las plantas en la cultura popular tradicional por parte de los campesinos.

4.1 Principales razones para el uso de las plantas en la finca

Marque con una X las ventajas o desventajas del uso de la planta.

	Ventajas	Desventajas
1 Seguridad alimentaria/escasez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Cultural/religioso etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Caracteres agronómicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Resistencia a stress abiótico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Resistencia a stress biótico.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Caracteres cualitativos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Caracteres comerciales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. CONOCIMIENTO TRADICIONAL SOBRE EL USO DE LAS PLANTAS

*5.1 Principales ventajas o desventajas del uso de la planta

Indique con una X si es ventaja o desventaja

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Seguridad alimentaria/escasez	<input type="checkbox"/>
2	Cultural/religioso	<input type="checkbox"/>
3	Caracteres agronómicos	<input type="checkbox"/>
4	Resistencia al stress abiótico	<input type="checkbox"/>
5	Resistencia al stress biótico	<input type="checkbox"/>
6	Calidad del producto	<input type="checkbox"/>
7	Oportunidad de Mercado	<input type="checkbox"/>

*5.2 Partes de la planta usadas

En cada caso especificar, admite múltiples selecciones en cada descriptor separadas por punto y coma (;).

- 1 Planta entera
- 2 Rama
- 3 Postura /semilla germinada
- 4 Tallo/tronco
- 5 Corteza de tallo
- 6 Hoja
- 7 Flor/inflorescencia (cáliz, corola)
- 8 Frutot/infrutescencia
- 9 Semillas
- 10 Raíces o cormos
- 11 Exudados
- 99 Otro (especificar en las notas del colector)

*5.2.1 Uso de las plantas

En cada caso especificar, admite múltiples selecciones en cada descriptor separadas por punto y coma (;).

1. Alimento (fresco, procesado, cocinado, etc.)
2. Aditivo alimenticio
3. Forraje o aditivo alimenticio (para animales)
4. Apicultura (néctar, fuente de polen)
5. Material (fibra, canes, madera, aceite esencial, látex, dyes, timber, abono verde etc.)
6. Combustible (leña, carbón)
7. Uso cultural, especificar (religioso, ceremonial/ritual, funeral, nacimientos, bodas etc.)
8. Medicinal
9. Uso ambiental, especificar: (erosión control de plagas, rompevientos, rompefuegos, barreras vivas, sombreo, bioindicador)
- 99 Otro (especificar en las notas del colector)

5.3 Caracteres distintivos usados por los campesinos

Describa los caracteres utilizados por el campesino para diferenciar las variedades/clones/ especies silvestres (ejemplo: color del fruto, altura de la planta etc.). Escriba lo que le plantea el campesino en su lenguaje, sin alteraciones.

*5.3.1 Partes de la planta

- 1 Fruto
- 2 Hoja
- 3 Árbol
- 4 Flores
- 5 Copa
- 6 Tallo/tronco
- 7 Semillas
- 99 Otro (especificar en las notas del colector)

*5.3.1.1 Caracteres de la planta

- 1 Color
- 2 Forma
- 3 Tamaño

- 4 Ancho
- 5 Largo
- 6 Altura
- 7 Textura
- 8 Hábito de crecimiento
- 9 Sabor

99 Otros (especificar en las notas del colector)

***5.3.2 Caracteres agronómicos**

- 1 Apariencia
- 2 Rendimiento
- 3 Precocidad
- 4 Floración precoz
- 99 Otros (especificar en las notas del colector)

***5.3.3 Stress abiótico**

Indicar resistencia/susceptibilidad que el campesino observa para este cultivar.

- 1 Sequía
- 2 Altas temperaturas
- 3 Bajas temperaturas
- 4 Salinidad
- 5 Aniego
- 6 Humedad del suelo
- 7 pH del suelo
- 99 Otro (elevación, intensidad luminosa, especificar en las notas del colector)

***5.3.4 Stress biótico**

Indicar resistencia/susceptibilidad a plagas enfermedades u otros.

***5.3.4.1 Enfermedades**

Especificar nombre vulgar y / o agente causal.

***5.3.4.2 Pests**

Especificar nombre vulgar y / o organismo causal

5.3.4.3 Otros

Especificar

***5.3.5 Caracteres cualitativos relacionados con el uso alimenticio**

***5.3.5.1 Cualidades organolépticas**

Describe cualidades organolépticas de la planta. Pueden seleccionarse más de una separadas por punto y coma;

- 1. Calidad del producto cocinado
- 2. Sabor (pungente, dulce, ácido, amargo, etc.)
- 3. Fragancia
- 4. Textura de la carne (compacta, jugosa, fibrosa, etc.) 99

Otro especificar en las notas del colector

***5.3.5.2 Calidad nutricional**

Registre lo que refiere el entrevistado (a) acerca del valor nutricional de la planta, tal y como lo dice, por ejemplo: aumenta el vigor, tiene vitaminas etc...) si es necesario utilice las notas del colector.

5.3.5.3 Otros caracteres cualitativos

En este descriptor ampliar acerca de los caracteres cualitativos no incluídos tales como el tiempo de cocción, etc.

***5.3.6 Caracteres relacionados con el mercado**

- 1 Comercialidad (muy solicitado por los consumidores)
- 2 Transportabilidad (en la transportación sufre pocos daños)
- 3 Tiempo de conservación/duración del almacenaje
- 99 Otro (especificar en las notas del colector)

5.4 Dimensión social

5.4.1 División social del trabajo

(Aplica a las especies silvestres). Encierre en un círculo al lado de cada labor si la realizan: 1: predominantemente mujeres; 2: Predominantemente hombres o 3: Ambos

5.4.1.1 Labores

Género

1	Siembra	1	2	3
2	Cosecha	1	2	3
3	Conservación/almacenaje	1	2	3
4	Procesamiento	1	2	3
5	Uso	1	2	3

5.5 Características socioeconómicas

*5.5.1 Suministro de semillas

- 1 Material certificado (Empresa de Semillas)
- 2 Semilla producida en mi finca
- 3 Intercambio de semillas con productores vecinos
- 4 Intercambio de semillas con productores en asentamientos cercanos
- 5 Mercado local/Mercado provincial
- 6 Silvestre

5.5.2 Uso principal de la planta

Este descriptor admite valores múltiples, separados por punto y coma (;).

- 1 Consumo doméstico (incluye alimentación animal en la finca)
- 2 Venta directa
- 3 Venta a través de intermediarios
- 4 Intercambio con vecinos, familia o amigos
- 5 Ofrecer regalos o donaciones

5.5.3 Principal salida al mercado

Este descriptor admite valores múltiples, separados por punto y coma (;).

- 1 Local
- 2 Nacional
- 3 Provincial
- 4 Internacional (exportación)
- 5 Mercado al turismo local.

5.6

Conocimientos asociados al cultivo de las plantas

***5.6.1 ¿De quién ha aprendido, se ha asesorado, o ha preguntado para obtener información y conocimientos para implementar prácticas relacionadas con tecnologías e innovaciones que desarrolla en su finca?**

¿De quién ha aprendido, se ha asesorado, o ha preguntado para obtener información y conocimientos para implementar prácticas relacionadas con tecnologías e innovaciones que desarrolla en su finca?			Encierre en un círculo la Frecuencia del intercambio				
Nombre del actor escriba el nombre de la persona y sus apellidos	Parentesco o relación ¹ coloque el número que corresponda	Actividad del actor ² coloque el número que corresponda	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5

Notas:
¹ 1. Familiar 2. Amigo cercano 3. Vecino 4. Conocido 5. Trabajador de la finca 6. Eventos 7. Actividad de capacitación 8. Otro (escriba cual).
² 1. Productor local 2. Técnico de la empresa 3. Capacitador municipal 4. ACTAF 5. ACPA 6. Delegación municipal de la agricultura 7. Empresa de semillas 8. Otro (escriba cual).
³ **Frecuencia del intercambio** : 1 Poco frecuente hasta 5 Muy frecuente

***5.6.2 ¿Con quién intercambia semillas u otro material de propagación para su finca?**

¿Con quién intercambia semillas para su finca?				Encierre en un círculo la Frecuencia				
Nombre del actor	Parentesco ¹ coloque el número que corresponda	Cultivo del cual recibe semillas ² coloque el número que	Actividad del actor ³	1	2	3	4	5
				1	2	3	4	5
				1	2	3	4	5

				1	2	3	4	5
<p>Notas:</p> <p>¹ Parentesco: 1. Familiar 2. Amigo cercano 3. Vecino 4. Conocido 5. Trabajador de la finca 6. Eventos 7. Actividad de capacitación 8. Otro (escriba cual).</p> <p>² Nombre del cultivo y variedad: Escriba el cultivo y la variedad</p> <p>³ Actividad del actor: 1. Productor local 2. Técnico de la empresa 3. Capacitador municipal 4. ACTAF 5. ACPA 6. Delegación municipal de la agricultura 7. Empresa de semillas 8. Otro (escriba cual).</p> <p>Frecuencia del intercambio: 1 Poco frecuente hasta 5 Muy frecuente</p>								

***5.6.3 Prácticas que realiza para el manejo de las semillas y propágulos.**

***5.6.3.1. Prácticas relacionadas con la selección de semillas y propágulos**

Describe la práctica utilizada para la selección de semillas y propágulos (esquejes (rejos) de boniato, estacas (cangres de yuca) etc. para cada especie por separado, en este caso se anota en el lenguaje del entrevistado y si es posible se incluye evidencia gráfica.

***5.6.3.1a ¿Por qué vía aprendió esta práctica?**

1. Vía familiar
2. Formación profesional media o superior.
3. Autodidacta.
4. Vecino cercano
5. Empresa
6. ACTAF o ACPA
7. Capacitación del MINAG
8. Capacitación de centro de investigación
9. Medios de comunicación
10. Otra ¿Cuál?

***5.6.3.2 Prácticas relacionadas con la conservación de semillas y propágulos**

Describe la práctica utilizada para la conservación de semillas y propágulos (esquejes (rejos) de boniato, estacas (cangres de yuca) etc. para cada especie por separado, en este caso se anota en el lenguaje del entrevistado y si es posible se incluye evidencia gráfica.

***5.6.3.2.a ¿Por qué vía aprendió esta práctica?**

1. Vía familiar
2. Autodidacta
3. Formación profesional media o superior.
4. Vecino cercano
5. Empresa
6. ACTAF o ACPA
7. Capacitación del MINAG
8. Otra ¿Cuál?

***5.6.3.3 Otras prácticas relacionadas con el manejo de los cultivos que se aplique por el entrevistado** (uso de fases de la luna, manejo de los cultivos, elaboración de platos, artesanía, elaboración de instrumentos para la actividad agropecuaria, actividades religiosas, actividades festivas, manejo de plagas y materia orgánica etc. Para cada práctica utilice el formato anterior.

***5.6.3.3.(b,c,d...z) Nombre de cada práctica y su descripción.**

***5.6.3.3. (b,c,d...z) ¿Por qué vía aprendió esta práctica?**

9. Vía familiar
10. Autodidacta
11. Formación profesional media o superior.
12. Vecino cercano
13. Empresa
14. ACTAF o ACPA
15. Capacitación del MINAG
16. Otra ¿Cuál?

6. NOTAS DEL COLECTOR: Aquí incluya todas las notas relacionadas con la entrevista, este acápite es muy importante para complementar la información de cada uno de los descriptores.

Anexo 7 EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL TRATAMIENTO DE LA SAN EN EL SISTEMA EDUCACIONAL

CONDICIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

- Realice un recorrido por la institución educativa y registre el estado de los siguientes aspectos: funcionamiento de instalaciones sanitarias limpias, condiciones para el lavado de manos, estado de las cocinas, almacenes de alimentos, comedores y cafeterías escolares, espacios para el vertimiento de la basura. Analice si cumplen con los estándares de calidad.
- ¿Existen áreas aledañas a la institución que comprometan la salud de los educandos? (vertimiento de residuales, presencia de vectores, entre otros)
- Valore si la institución cuenta con suficiente abastecimiento de agua para la limpieza e higienización de locales y para el consumo seguro de agua potable. Si el agua de consumo es recibida por otras fuentes de abasto ¿cómo se certifica su uso para el consumo humano, quién realiza el tratamiento para garantizar la calidad del agua? ¿Se conoce el protocolo para la desinfección del agua?

CONOCIMIENTOS, HÁBITOS Y PRÁCTICAS ALIMENTARIAS DE LOS EDUCANDOS

- Observe el proceso de recreo y almuerzo en la institución (registre el tipo de alimentos que consumen los educandos. Investigue las causas (en el caso de los centros seminternos, la merienda que estos traen ofrece una idea de los gustos y preferencias).
- Observe también el proceso de salida. ¿Es frecuente el consumo de alimentos y bebidas que se expenden en cafeterías o provenientes de vendedores locales? ¿Son nutritivos los alimentos y bebidas que se consumen? ¿Cuáles son los que más se consumen?
- Valore si el consumo de agua es el indicado para estas edades.
- Identifique cuáles son las opciones alimentarias saludables que posee el entorno educativo.
- ¿Los educandos dominan los contenidos sobre EAN que se abordan en los programas de estudio? ¿En qué medida los ponen en práctica?
- Observe los hábitos de los educandos, ¿el lavado de manos y cepillado bucodental son una práctica frecuente?
- Identifique si el personal de salud (que existe en la institución o visita al centro) coordina para la atención estomatológica. Este personal puede aportar información importante sobre el estado de salud bucodental de los educandos.
- ¿En la institución se conoce el estado de salud de los educandos (obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras asociadas a la alimentación)?. Investigue por qué vías se conoce y qué acciones educativas se derivan de esta información.
- ¿Es sistemática la realización de actividades físicas y deportivas?
- Si en la institución educativa se han realizado investigaciones médicas para evaluar el estado nutricional de los educandos, ¿qué resultados se han obtenido? ¿En qué medida la institución ha utilizado esos resultados?

LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (EAN)

- ¿Existen proyectos educativos institucionales o de grupo sobre EAN? ¿Han sido positivos los resultados?

- ¿La escuela posee vínculos con otras agencias y agentes comunitarios para abordar el tema de la alimentación y la nutrición? ¿Quiénes deciden qué actividades de EAN se van a realizar en la institución educativa?. Analice cómo construyen estas actividades (nivel de protagonismo de la comunidad escolar).
- Valore si las actividades que se realizan son variadas, para todos los grupos de edades, sistemáticas, ajustadas a la identidad de cada territorio, si favorecen el rescate y la promoción de la cultura local.
- ¿Quiénes participan en las actividades de EAN que se realizan? ¿Las familias y la comunidad pueden participar de esas actividades? ¿Cómo son informadas?

LA PREPARACIÓN EN EAN DEL COLECTIVO DE DOCENTES Y LA FAMILIA

- Realice un levantamiento de las preparaciones y capacitaciones sobre EAN realizadas (docentes, directivos y familias). ¿Con qué frecuencia se realizan? ¿Quién las realiza?
- ¿Son abordadas estas preparaciones y capacitaciones por el personal de salud pública?
- Valore si los contenidos de alimentación y nutrición saludable son analizados por el colectivo de docentes para su tratamiento interdisciplinario y a través del trabajo metodológico.
- ¿Conocen las *Guías alimentarias para la población cubana*? ¿Cómo y cuándo las estudian y las emplean?
- ¿La dirección de la institución tiene identificada las necesidades de preparación del colectivo de docentes?
- Si existen docentes que hayan investigado sobre el tema (tesis de maestría o doctorado) ¿en qué medida se han socializado y generalizado esos resultados?
- Analice si en los temas identificados para las escuelas de educación familiar se aborda el tema de la alimentación y la nutrición. ¿Con qué frecuencia se realizan?

MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PROMOVER LA EAN

- Realice un levantamiento de los materiales didácticos sobre EAN que posee la institución educativa. Valore la utilidad de los mismos (si están actualizados, variados, atractivos, novedosos, etc.)
- ¿En qué áreas se necesitan ampliar los materiales y para qué públicos (educandos, docentes, la familia)?
- ¿Existe en la comunidad escolar potencialidades para la elaboración de materiales didácticos, medios de enseñanza u otros sobre EAN?
- Investigue si en la comunidad existen otros centros que tengan experiencias novedosas en este tema.

ACTIVIDADES COMUNICACIONALES

- ¿Se realizan actividades comunicacionales sobre EAN? ¿Estas se planifican en los planes de trabajo? ¿Con qué frecuencia se realizan? ¿Quiénes participan?
- Observe si la institución cuenta con medios tecnológicos que permitan el acceso de educandos y docentes a contenidos de EAN.
- ¿Se emplean las plataformas digitales para generar contenidos sobre alimentación y nutrición saludable? ¿Con qué frecuencia se utilizan?
- ¿En qué medida se utilizan los recursos locales (radio, televisión, prensa) para divulgar contenidos y actividades de EAN realizados en la institución educativa?
- ¿Se divulgan el tema de la alimentación y la nutrición en otros soportes: murales, sueltos, pancartas, etc.?

GESTIÓN DE LAS CAFETERÍAS Y COMEDORES ESCOLARES

- ¿Se divulgan los mensajes de las *Guías alimentarias para la población cubana* en las cafeterías y comedores escolares?
- ¿Están activadas las mesas modelos (nivel educativo Primaria)? Valore qué otras iniciativas posee la institución para promover los hábitos, conocimientos y prácticas saludables en los educandos.
- ¿Se realizan actividades educativas en estos espacios? ¿Quiénes las planifican y las desarrollan? ¿El personal no docente se involucra en estas actividades?
- Realice una evaluación del ambiente en las cafeterías y comedores escolares (si hay ruido, si están instrumentadas las normas de higiene y comportamiento, si tienen el tiempo adecuado para la degustación de la comida, entre otros).

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

- ¿Se conocen las necesidades nutricionales de los educandos asistidos por el PAE?
- ¿Cuál es el grado de satisfacción que poseen los educandos asistidos por el PAE sobre los alimentos que se ofrecen en el centro? (puede valorar calidad, cantidad, variedad, entre otros aspectos)
- ¿Es informada la familia del menú que se elabora? ¿Cómo tramitan los criterios sobre el funcionamiento de este servicio?
- Observe y registre los alimentos saludables que se elaboran en la institución. Evalúe si algunos proceden de la agricultura local.
- ¿Posee la comunidad productos locales que se necesitan para el PAE que garanticen una alimentación balanceada, variada y de calidad, adaptada a los requerimientos nutricionales de los educandos?
- Evalúe el estado de huertos, parcelas productivas, viveros de plantas, áreas de producción de abonos orgánicos, entre otros. ¿Qué se produce y cómo se distribuyen estos alimentos? ¿Se implementan actividades educativas, laborales y productivas en estos espacios?
- Analice el completamiento de la fuerza laboral y las capacidades técnicas y administrativas de las personas involucradas en el PAE (manipuladores de alimentos, administradores, dietistas, entre otros) y funcionarios encargados de la gestión y control del PAE. ¿Cuentan los manipuladores de alimentos con los certificados médicos periódicos?
- ¿Se capacitan a las personas involucradas en el PAE para planificar, elaborar y servir una alimentación diversificada e inocua? ¿Con qué frecuencia se realiza esta capacitación? ¿Quién la realiza?